

УДК 631.3:62-192

№ держреєстрації 0111U003506

Інв. №

Національна академія аграрних наук України
Національний науковий центр
«Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»
ННЦ «ІМЕСГ»

08631, Київська обл., Васильківський р-н, смт. Глеваха, вул. Вокзальна, 11
тел. (04571) 3-11-00

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ННЦ «ІМЕСГ»
академік НААН, д.т.н.

В.В. Адамчук
2015 р.

ЗВІТ
ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

**ВСТАНОВИТИ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗНОШУВАННЯ І ВІДНОВЛЕННЯ
ДЕТАЛЕЙ, СПРЯЖЕНЬ ВУЗЛІВ І АГРЕГАТІВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ
НАНОМАТЕРІАЛІВ І НАНОПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ
НАДІЙНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ В ПРОЦЕСІ ЇЇ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ**

34.00.00.01.Ф
(заключний)

Керівник НДР,
Пров. наук. співробітник
к.т.н., с.н.с.

01.12.2015 р.

П.М. Фастовець

2015

Рукопис закінчено «01» грудня 2015 р.

Результати роботи розглянуто вченою радою ННЦ "ІМЕСГ",
протокол № 13 від «25» грудня 2015 р.

СПИСОК АВТОРІВ

Керівник ПНД 34,
заст. директора з наукової
роботи, д-р техн. наук,
професор, чл.-кор. НААН

01.12.2015р.

О. Сидорчук
(підрозділ 1.3, висновки)

Керівник НДР
Пров. наук. співроб.,
канд. техн. наук, ст. наук.
співроб.

01.12.2015р.

П. Фастовець
(реферат, вступ,
підрозділи 1.1, 1.3, 2.1 - 2.3,
висновки, додатки А, Б, В, Г, Д,
П, С)

Виконавці:

Зав. відділу,
канд. техн. наук, ст. наук.
співроб.

01.12.2015р.

М. Василенко
(підрозділи 1.2, 1.3, 2.5 - 2.7, 3.1,
висновки, додатки Е, Ж, И, К, Л,
М, Р, С)

Науковий
співробітник

01.12.2015р.

Д. Буслаєв
(підрозділи 2.5 - 2.7, 3.1,
додатки А, Е, Ж, И, К, Л, М, Р, С)

Молодший науковий
співробітник

01.12.2015р.

О.Калінін
(підрозділи 1.2, 2.5 - 2.7, 3.1,
додатки А, Е, Ж, К, М, Р, С)

Молодший науковий
співробітник

01.12.15

Ю. Самчук
(підрозділ 2.4)

Молодший науковий
співробітник

01.12.2015

В. Рязанцев
(додаток А, П, С)

Пров. інженер

01.12.2015р.

Ю. Кононогов
(підрозділ 2.6, додаток А, П, С)

Пров. інженер

01.12.2015р.

В. Кучерявий
(додатки А, Е, Ж, И, К, С)

Пров. інженер

01.12.2015р.

О. Соколенко
(додаток В, Р, С)

Технік

01.12.2015

О. Ткач
(оформлення звітних матеріалів)

Науковий співробітник

22.12.2015р.

С. Кустов
(нормоконтроль)

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 112 с., 9 рис., 2 табл., 15 додатків, 34 джерела.

Об'єкти досліджень – процес нанесення покриттів на робочі органи ґрунтообробних машин з використанням нанотехнологій і процес відновлення технічних характеристик та ресурсу дизельних двигунів сільськогосподарської техніки із застосуванням нанопрепаратів.

Предмети досліджень – зв'язок якісних показників відновлених робочих органів ґрунтообробних машин із параметрами процесу відновлення з використанням нанотехнологій і зв'язок відновлених параметрів технічного стану дизельних двигунів із параметрами процесу застосування нанопрепаратів.

Мета роботи – подовження ресурсу дизельних двигунів і машин с. г. призначення та робочих органів ґрунтообробних машин на підставі нових знань про закономірності відновлення їх технічних параметрів із застосуванням наноматеріалів.

Методи досліджень: аналітичний, дедуктивний, діагностичний, мікрометражний та метод статистичної обробки емпіричних даних.

Основні результати виконання науково-дослідної роботи:

- Класифікація наноструктурованих матеріалів для інженерії поверхні деталей машин.
- Рекомендації із застосування нанопрепаратів для відновлення ресурсу дизельних двигунів.
- Методика прогнозування надійності дизельних двигунів при застосуванні наноматеріалів і нанопрепаратів.
- Методика оцінювання ефективності нанопрепаратів.
- Типовий технологічний процес відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин із застосуванням наноматеріалів.
- Дослідно-виробнича перевірка робочих органів ґрунтообробних машин, зміцнених наноматеріалами.

Класифікація, рекомендації і методики спрямовані на підвищення об'єктивності оцінювання ефективності нанопрепаратів і означення шляхів їх вдосконалення, а також підвищення ефективності технічного обслуговування та ремонту дизельних двигунів за сприянням знань їх прогнозованого ресурсу. Застосування розробленого типового технологічного процесу відновлення уможливить підвищення ресурсу відновлених робочих органів порівняно із новими на 35-40 %.

ВІДНОВЛЕННЯ, ВИПРОБУВАННЯ, ДИЗЕЛЬНІ ДВИГУНИ, ЗМІЦНЕННЯ, ЗНОШУВАННЯ, НАНОТЕХНОЛОГІЇ, РЕСУРС, РОБОЧІ ОРГАНИ, ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

ЗМІСТ

	с.
Перелік умовних скорочень.....	6
Вступ.....	7
1 Вибір напрямку досліджень.....	11
1.1 Аналітичний огляд відомих результатів комплексного оцінювання ефективності нанопрепаратів.....	11
1.2 Аналітичний огляд щодо впливу наноматеріалів на довговічність робочих органів ґрунтообробних машин.....	14
1.3 Задачі й методика досліджень.....	16
2 Результати досліджень.....	18
2.1 Удосконалення класифікації наноматеріалів.....	18
2.2 Рекомендації із застосування нанопрепаратів для відновлення ресурсу дизельних двигунів.....	19
2.3 Методика прогнозування надійності дизельних двигунів при застосуванні наноматеріалів і нанопрепаратів.....	21
2.4 Методика оцінювання ефективності нанопрепаратів.....	22
2.5 Залежності тиску нагнітання у паливопроводі від зносу прецизійних пар насоса.....	24
2.6 Хімічний склад нанесеного матеріалу, утвореного електроерозійним способом.....	24
2.7 Груповий технологічний процес відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин із застосуванням наноматеріалів.....	25
2.8 Дослідно-виробнича перевірка відновлених та зміцнених робочих органів ґрунтообробних машин.....	27
3 Узагальнення результатів досліджень.....	28
3.1 Узагальнені результати закономірностей зношення зміцнених робочих органів ґрунтообробних машин та означення сфери їх практичного застосування.....	28
3.2 Узагальнені результати досліджень за 2011 і 2012 рр.	29
Висновки	30
Перелік посилань	31
Додаток А Звіт про патентні дослідження	35
Додаток Б Класифікація наноструктурованих матеріалів для інженерії поверхні деталей машин (копія першої сторінки статті).....	60
Додаток В Рекомендації із застосування нанопрепаратів для відновлення ресурсу дизельних двигунів (копія титульного аркушу)	63

Додаток Г Методика прогнозування надійності дизельних двигунів при застосуванні наноматеріалів і нанопрепаратів	64
Додаток Д Методика оцінювання ефективності нанопрепаратів.....	72
Додаток Е Акт випробувань лабораторних випробувань відновлених і зміцнених робочих органів ґрунтообробних машин.....	78
Додаток Ж Акт коригування технологічного процесу відновлення і зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин за результатами лабораторних випробувань.....	81
Додаток И Комплект документів групового технологічного процесу відновлення і зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин із застосуванням наноматеріалів (титульний аркуш).....	83
Додаток К Акт дослідно-виробничої перевірки робочих органів ґрунтообробних машин зміцнених наноматеріалами (копія).....	85
Додаток Л Акт впровадження в умовах ПП «Агроєкологія» партії відновлених і зміцнених робочих органів ґрунтообробних машин комбінованим методом (копія).....	87
Додаток М Закономірності зношення зміцнених робочих органів ґрунтообробних машин.....	89
Додаток Н Методика порівняльних випробувань дизельних двигунів за умов застосування наноматеріалів при технічному обслуговуванні для відновлення технічних параметрів без їх розбирання (копія).....	95
Додаток П Експериментальний зразок установки для прискорених випробувань шарикопідшипників і прямозубчастих передач на зношування із застосуванням нанопрепаратів (загальний вигляд).....	108
Додаток Р Заявки на винаходи і патенти за результатами досліджень (перелік)..	110
Додаток С Статті за результатами досліджень (перелік).....	111

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

АПВ	Агропромислове виробництво
ВАПД	Відновлюючі антифрикційні протизносні добавки
ГМТ	Геомодифікатори тертя
ДВЗ	Двигуни внутрішнього згорання
КЗП	Коробка зміни передач
КШМ	Кривошипно-шатунний механізм
МАІ	Метод аналізу ієрархій
ММ	Мастильний матеріал
ПТС	Параметри технічного стану
РВС	Ремонтно-відновлюючий склад
РРФСР	Російська Радянська Федеративна Соціалістична республіка
ЦПГ	Циліндропоршнева група

ВСТУП

Забезпечення експлуатаційної надійності техніки у АПВ залишається однією з важливих умов її високопродуктивного використання [1, 2]. Значний відсоток цього забезпечення досягають у процесі технічного обслуговування і ремонту техніки [3]. З появою і розповсюдженням дрібнодисперсних, а згодом наноструктурованих, матеріалів виникла потреба у дослідженнях впливу цих матеріалів на підвищення довговічності і ремонтпридатності машин. Такі дослідження були започатковані у РРФСР у вісімдесятих роках ХХ століття: спочатку з'явилися металоплакуючі препарати і геомодифікатори тертя (РВС-технологія). Згодом з'явилися препарати із вуглецевими нанотрубками і наноалмазами, кондиціонери металів, епіламні та полімероплакуючі нанопрепарати. Крім ще існуючих технічних задач ефективного використання наноматеріалів для інженерії поверхні деталей машин можна виділити проблему термінологічну (класифікаційну). Тому необхідно було вдосконалити класифікацію наноструктурованих матеріалів для інженерії поверхні деталей машин.

Низка досліджень свідчить про те, що використання відновлюючих наноструктурованих матеріалів є, у багатьох випадках, ефективним способом підвищення довговічності вузлів і агрегатів машин за рахунок утворення на поверхнях деталей із сталі, чавуну, кольорових металів і їх сплавів плівок й покриттів з кращими антикорозійними, гідрофобними, зносостійкими та антифрикційними властивостями. Проте ефективність даного способу обґрунтовують, здебільшого, позитивними результатами випробувань пар тертя на машинах тертя, тоді як в умовах стендових випробувань та виробничій експлуатації вузлів і агрегатів машин результати не завжди позитивні і у цьому полягає проблема. Одна із причин - це більша кількість змінних факторів і ширші межі їх варіювання у виробничій експлуатації порівняно із лабораторними випробуваннями. Відповідно актуальною задачею є вдосконалення наукових засад і практичних рекомендацій з ефективного застосування відновлюючих антифрикційних протизносних добавок до паливно-мастильних матеріалів (ВАПД) у виробничій експлуатації машин.

На ринку автосервісу України присутні вітчизняні ВАПД відомих торгових марок ХАДО, Мегафорс, Нанопротек, Формула АВ, ГЕОМ. Поряд з цим пропонується близько 30 подібних продуктів закордонного виробництва. Через насиченість ринку ВАПД із схожими технічними характеристиками у споживачів виникає проблема вибору. Одним із шляхів вирішення цієї

проблеми є обґрунтування раціонального співвідношення «ціна-якість», яке має ґрунтуватись на відповідній методиці.

В умовах недостатнього ресурсу робочих органів ґрунтообробних машин актуальним є підвищення їх зносостійкості. Ресурс може бути збільшений шляхом зміцнення даних деталей зносостійкими покриттями. У передових індустріально розвинених країнах для забезпечення довговічності робочих органів ґрунтообробних машин застосовують теплові джерела впливу на матеріали і сплави, основними з яких є плазмовий, індукційний і лазерний. Зокрема наносять покриття на основі карбиду вольфраму. Імпульсним індукційним способом подрібнюють структуру мартенситу. Для стійок віброударних робочих органів застосовують композитні матеріали. Перспективним є застосування наноматеріалів.

На основі досліджень, виконаних в 2011 р., встановлено, що для підвищення якості ремонту та технічного обслуговування дизельних двигунів перспективними для подальших досліджень є препарати "Мегафорс", "Нанопротек" і "Карат – 5". Розроблено методику порівняльних випробувань дизельних двигунів за умов застосування нанопрепаратів. Також встановлено, що перспективним є застосування багат шарового електроіскрового покриття з використанням шарів TiB_2 , ВК-6 та $TiCrB_2$ та використання накладних пластин із матеріалу TiB_2 . Визначено перелік робочих органів, на які доцільно наносити наноматеріали, та розроблено ескізи експериментальних зразків цих деталей. Відновлено дослідну партію культиваторних лап і встановлено шляхом випробування в ПП «Агроекологія», що їх наробіток в 1,5 разів вищий, ніж лап, зміцнених електроерозійним методом.

За результатами досліджень 2012 р. встановлено шляхом випробувань підшипників кочення у мащенні без дублювання дослідів зменшення радіального зазору від 0,15 мм до 0,13 мм, зменшення температури масляної ванни на 9 °С і зменшення рівня віброприскорення на 5 – 20 дБ завдяки заміні мащення із чистої оливи ТЭп-15 на мащення із чистої добавки "Мегафорс". Також встановлено вплив вмісту дибориду титану в суміші TiB_2 -FeMo на абразивну зносостійкість відповідного покриття за електроіскрового та детонаційного способів нанесення. Визначено ефективний спосіб забезпечення зносостійкості зміцненої поверхні зразків із сталі 65Г.

У 2013 р. встановлено, що нанесення на робочі органи ґрунтообробних машин порошків (ПГ-12НВК-01, ПГ-10К-01, ПГ-19М-01, ПТ-НА-01, сормайт) доцільно виконувати за допомогою електродів Т-590 та вугільними

електродами. Визначено режими нанесення. Проведено лабораторно-польові випробування лап культиватора з нанесеними покриттями. Встановлено, що після наробітку 55 га на одну лапу спостерігається ефект самозагострення кромки леза, товщина кромки знаходиться в межах від 0,5 до 1 мм. Виконано експлуатаційні випробування трактора “Беларус 82.1” з дизелем Д-243, у якого ресурс циліндропоршневої групи (ЦПГ) повністю вичерпано, із додаванням у 2 етапи добавки до мащення “Мегафорс” у кількості 0,8 л. Покращення параметрів цього дизеля не відбулось, що підтвердило відсутність доцільності застосування добавки “Мегафорс” для дизеля із повністю вичерпаним ресурсом.

У 2014 р. встановлено вплив режимів нанесення на робочі органи матеріалів з наночастинками на якісні показники формування поверхні, проаналізовано результати випробувань робочих органів ґрунтообробних машин та уточнено залежності їх зношення від наробітку, розроблено технічні вимоги до технологічних процесів нанесення матеріалів з наночастинками на леза робочих органів ґрунтообробних машин, розроблено проект типового технологічного процесу. Апробовано аналізатор герметичності циліндрів АГЦ-2 і підтверджено доцільність його застосування для діагностування бензинових двигунів. Виконано мікрометражні дослідження зношених деталей ЦПГ двигуна Д-243. Розроблено рекомендації із застосування нанопрепаратів для відновлення ресурсу дизельних двигунів.

За результатами досліджень у 2011 – 2014 р.р. оформлено такі проміжні звіти про НДР:

а) Провести аналіз і обґрунтувати напрями застосування наноматеріалів і нанопрепаратів при технічному обслуговуванні і ремонті сільськогосподарської техніки [Текст]: звіт про НДР (проміжний): 34/18-01 / ННЦ “ІМЕСГ” НААН, кер. Молодик М.В.; виконавці: Василенко М.О. [та ін.]. - Глеваха, 2011. – 97 с. - № ДР 0111U003506.

б) Обґрунтувати режими нанесення наноматеріалів для відновлення робочих органів ґрунтообробних машин та встановити закономірності зміни основних діагностичних параметрів тракторних дизельних двигунів за використання нанопрепаратів під час їх технічного обслуговування [Текст]: звіт про НДР (проміжний): 34.00.00.01.Ф / ННЦ “ІМЕСГ” НААН, кер. Сидорчук О.В.; виконавці: Фастовець П.М. [та ін.]. - Глеваха, 2012. – 110 с. - № ДР 0111U003506.

в) Визначити ефективність відновлення працездатності вузлів і спряжень двигунів та робочих органів ґрунтообробних машин при застосуванні наноматеріалів і нанопрепаратів [Текст]: звіт про НДР (проміжний): 34.00.00.01.Ф / ННЦ “ІМЕСГ” НААН, кер. Сидорчук О.В.; виконавці: Фастовець П.М. [та ін.]. - Глеваха, 2013. – 36 с. - № ДР 0111U003506.

г) Обґрунтувати основні операції та розробити проекти типових технологічних процесів відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин із використанням наноматеріалів і рекомендації щодо застосування нанопрепаратів для відновлення технічних характеристик дизельних двигунів, вузлів з підшипниками кочення і зубчастими передачами [Текст]: звіт про НДР (проміжний): 34.00.00.01.Ф / ННЦ “ІМЕСГ” НААН, кер. Фастовець П.М.; виконавці: Василенко М.О. [та ін.]. - Глеваха, 2014. – 47 с. - № ДР 0111U003506.

У дослідженнях 2011 – 2014 р.р. та оформленні проміжних звітів про НДР також приймали участь такі співробітники: д-р техн. наук, професор, чл.-кор. НААН Молодик М.В., к.т.н. Кушлянський В.Л., Більбут В.С., Корнієнко С.П., Йовенко В.Г., Клімчук О.Д., Деркач Т.П., Іванов О.М., Молодик Л.П., Недобой В.В., Марченко Ю.В., Матвійченко В.С., Попадюк І.С., Задворнов Я.М., Пономаренко О.В., Здоренко Т.О., Бабич Т.В.

Мета роботи: підвищення надійності дизельних двигунів і машин сільськогосподарського призначення на підставі нових знань про закономірності відновлення їх технічних параметрів і роботоздатності агрегатів, вузлів, спряжень і деталей, у т. ч. робочих органів ґрунтообробних машин, із застосуванням нанотехнологій, наноматеріалів, антифрикційних відновлюючих препаратів.

Задачі досліджень на 2015 рік:

– обґрунтувати методи і критерії оцінювання якості ВАПД та розробити методіку прогнозування ресурсу дизельних двигунів і оцінювання ефективності нанопрепаратів;

– узагальнити результати досліджень закономірностей зношування і відновлення робочих органів ґрунтообробних машин, спряжень, вузлів і агрегатів при застосуванні наноматеріалів та розробити ефективний технологічний процес відновлення та зміцнення;

– систематизувати і узагальнити результати досліджень, підготувати заключний звіт про НДР і виконати роботи щодо приймання завершеної НДР.

1 ВИБІР НАПРЯМУ ДОСЛІДЖЕНЬ

1.1 Аналітичний огляд відомих результатів комплексного оцінювання ефективності нанопрепаратів

У електронному ресурсі [4] наведено порівняльну таблицю ефективності ВАПД для двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ) за результатами уже відомих досліджень (табл. 1.1).

Таблиця 1.1 – Порівняння ефективності ВАПД

Присадка	Ефект оброблювання			
	Підвищення потужності, %	Зменшення витрати пального, %	Зменшення токсичності, %	Зростання тиску стискування, МПа
1	2	3	4	5
Група геомодифікаторів тертя (ГМТ)				
СУПРОТЕК* (Нанопротек)	6,2	7,9	15,6	0,08
RVS-Technology*	0,8	1,8	6,2	0,03
РВС-ИПИ*	3,9	6,3	–	0,02
ХАДО**	0,6	3,2	2,5	0,04
ФОРСАН**	3,6	5,7	2,5	0,02
ЭКОНОВИТ***	2,8	5,6	10,2	–
Група кондиціонерів металів (КМ)				
СМТ-2**	–	–	–	0,02
Реном**	1,6	5,1	-10	0,03
Група металоплакуючих присадок (МПП)				
Ресурс**	1,1	4,9	–	0,05
Металлайз**	-2,1	-6,8	–	0,04
Група шаруватих модифікаторів тертя (ШМТ)				
LiquiMoly (Ceratec)**	1,1	–	–	–
СУРМ**	2,5	3,5	–	0,03

* - за даними випробувань, проведених журналом «За Рулем» (№5, 2009)

** - за даними випробувань, проведених журналом «За Рулем» (№9, 2006)

*** - за даними звіту про НДР за темою "Оказание консультационных услуг при подготовке публикаций журнала "5 Колесо"

Наявність прочерків у деяких комірках таблиці означає, що результат не перевищував границю похибки вимірювань.

Інтегральний коефіцієнт ефективності присадки визначаємо як суму чотирьох її показників (табл. 1.2).

Таблиця 1.2 – Інтегральні коефіцієнти ефективності присадок

№ п/п	Назва присадки	Умовне скорочення	Інтегральний коефіцієнт ефективності
1	2	3	4
1	Супротек	ГМТ	29,78
2	ЭКОНОВИТ	ГМТ	18,6
3	ФОРСАН	ГМТ	11,82
4	РВС-ИПИ	ГМТ	10,22
5	RVS-Technology	ГМТ	8,83
6	ХАДО	ГМТ	6,34
7	Ресурс	МПП	6,05
8	СУРМ	ШМТ	6,03
9	LiquiMoly (Ceratec)	ШМТ	1,1
10	СМТ-2	КМ	0,02
11	Реном	КМ	- 3,27
12	Металлайз	МПП	- 8,86

Найкращий результат показали всі ГМТ, серед яких найбільш ефективною виявилась добавка Супротек. На останньому місці виявилась металоплакуюча присадка (МПП) Металлайз. У цьому дослідженні порівняли лише 12 добавок із близько 200 відомих. Не означено критерії відбору саме цих добавок для порівняння. Не вказано на яких ДВЗ виконували випробування і який був їх технічний стан.

У роботі [5] запропоновано оцінювати ефективність ВАПД не за результатами експлуатації ДВЗ, а на створеній машині тертя у лабораторних умовах. Оцінено близько 20 ВАПД і встановлено, що найкращим є кондиціонер металів (КМ) Eco Universal Oil-Package фірми «Wagner». Геомодифікатори тертя, зокрема Супротек, значно поступаються цьому КМ. На основі цих досліджень було рекомендовано застосовувати КМ Eco Universal Oil-Package фірми «Wagner» для післяремонтного обкатування і у період експлуатації ДВЗ. Результатів перевірки запропонованої методики шляхом порівняльних експлуатаційних випробувань у даній статті не наведено, але ефективність КМ Eco Universal Oil-Package фірми «Wagner» підтверджено за результатами стендових випробувань дизеля Д-240 і експлуатаційних випробувань дизеля ЯМЗ-240 [6] та стендових випробувань коробки передач трактора Т-170с [7].

Порівняльні лабораторні випробування реметалізаторів на основі наночастинок кольорових металів у якості добавок до моторної оливи М-10-Г2 виконано у дисертаційному дослідженні [8]. Було встановлено

ефективність добавки “Кластер-М” та підтверджено цей результат під час стендових випробувань дизеля А-01М.

За результатами порівняльних випробувань шести ВАПД на машині тертя СМЦ-2 найефективнішим виявився ГМТ РВС [9].

Таким чином, відсутність єдиного методичного підходу до порівняльного оцінювання ефективності ВАПД унеможливує отримання об'єктивної оцінки рівня якості добавок. Наприклад, за результатами [4] ГМТ Супротек у разі ефективніше від інших ВАПД, а за результатами [5], навпаки, ефективність цієї добавки знаходиться на рівні з іншими ГМТ і значно поступається КМ, а згідно із [9] найефективнішим є ГМТ РВС.

Для розроблення такої методики потрібно було класифікувати наноструктуровані матеріали і, зокрема, ВАПД, означити параметри процесу відновлення, проаналізувати відомі методики оцінювання ефективності ВАПД, обґрунтувати ВАПД для наглядного прикладу застосування нової методики.

Оцінювання якості будь-якої продукції виконують шляхом вирішення проблеми перетворення багатокритеріальної задачі оцінювання якості у однокритеріальну [10, 11]. З цією метою широко застосовують метод профілів, за яким всю множину показників якості об'єднують без зважування в один інтегральний показник. Цей метод не враховує вагомість показників. Цього недоліку у значній мірі позбавлений метод аналізу ієрархій (МАІ). Показники якості складних виробів ієрархічно групують. Всередині групи показники приймаються рівноцінними і груповий показник розраховують методом профілів. Потім групові показники зважують і розраховують інтегральний показник. На основі цього методу запропоновано методику оцінювання якості автомобілів [12]. Для оцінювання показників найнижчого рівня якості застосовують результати випробувань, розрахункові формули і метод бального оцінювання.

Аналізування хронологічної послідовності створення ВАПД і обсягів науково-технічної інформації показало, що апробацію методики оцінювання рівня якості ВАПД доцільно виконати для геоактиватора «РВС ПС» (НПО “Руспромремонт”). Дослідженню геоактиватора «РВС ПС» і його попередників присвячено близько 70 публікацій і тез у періодичних виданнях і на конференціях [13], близько 10 звітів про НДР. Продукти «РВС ПС» створені на основі наукового відкриття [14] і захищені 6-ма патентами. Для ДВЗ вказано, що у разі застосування «РВС ПС» значно зменшується потреба у ремонтному і діагностичному обладнанні, а час обкатування скорочується від 30 год до 20 хв [15]. Порівняно з кращими аналогами зменшується коефіцієнт тертя, зміцнюється поверхня тертя, компенсується знос, підвищується КПД двигуна.

1.2 Аналітичний огляд щодо впливу наноматеріалів на довговічність робочих органів ґрунтообробних машин

В умовах недостатнього ресурсу робочих органів ґрунтообробних машин актуальним є підвищення їх зносостійкості. Ресурс може бути збільшений шляхом зміцнення даних деталей зносостійкими покриттями. В останні 5-10 років відомими іноземними виробниками сільськогосподарської техніки та запасних частин до неї (перш за все це фірми «Kverneland» - Норвегія, «Rabewerk» - Німеччина, «Land corporation» - США, Великобританія та ін) розроблені нові технології обробки матеріалів деталей сільськогосподарських машин (Permanit, Triplex, Conit, Dreilagenmaterial, Rabedur, Rabid [16]), які дозволяють суттєво збільшити їх робочі та ресурсні характеристики. Суть цих технологій тримається в секреті [17], але по ряду непрямих ознак можна визначити, що пов'язані вони з деякими видами теплового впливу на деталі і їх покриття, зокрема на окремі легуючі елементи або мікроелементи, які за певних умов (ймовірно зміни атомарної будови) виявляють зовсім інші властивості. Останнім часом такі технології можна назвати «нанотехнологіями».

Згідно з ISO/TS 80004-1:2015 використовується наступне визначення нанотехнології [18, 19]: «Термін «нанотехнологія» відноситься до об'єктів, контрольований розмір котрих по крайній мірі на один функціональний компонент нижче 100 нм в одному чи декількох вимірах, здатним проводити фізичний, хімічний чи біологічний ефект, властивий такому розміру. Сюди також відносяться обладнання і методи контрольованого аналізу, маніпулювання, обробки, виготовлення чи вимірювання з точністю вище 100 нм».

В якості теплових джерел впливу на матеріали і сплави в передових індустріально розвинених країнах використовуються, головним чином, плазмовий, індукційний і лазерний з певними елементами «ноу-хау». Наприклад, команда американських науковців згідно отриманого патенту US 2013/0146317 використовують метод CGDS (Cold Gas Dynamic Spray – холодного газо-динамічного нанесення) для нанесення на робочі кромки культиваторних лап наноструктуровані покриття, наприклад, на основі карбиду вольфраму [20]. У роботі [21] за допомоги нанесення на стрільчасті лапи комбінованих мікро- і наноструктурованих покриттів шляхом комбінованої плазмової і іонно-плазмової обробки вдалося підвищити їх ресурс в 4-5 рази порівняно із серійними. Використання таких технологій і подібних їм матеріалам для основи деталей сільськогосподарських машин і їх

зміцнюючих покриттів призводить до суттєвої зміни якісних показників зокрема, твердості, міцності і пластичності, що пов'язано з механічними властивостями нанокристалічних матеріалів, котрі значно залежать від розміру зерен. За великих розмірів зерен ріст твердості і міцності зі зменшенням розміру зерен обумовлено введенням додаткових границь зерен, котрі є перешкодами для руху дислокацій, а при нанорозмірних зернах ріст міцності обумовлено низькою густиною існуючих дислокацій і важкістю створення нових дислокацій. Мікротвердість нанокристалічних матеріалів в 2—7 разів вище, ніж твердість крупнозернистих аналогів і це не залежить від методу отримання матеріалу. Також спостерігалось падіння твердості зі зменшенням розміру зерна нижче деякого критичного розміру, що пов'язують зі збільшенням доли потрійних стиків границь зерен [22]:

Міцність нанокристалічних металічних матеріалів при розтязі значно перевищує міцність крупнозернистих аналогів, як для чистих металів, так і для сплавів, при цьому значення пластичності достатньо великі, що, по-видимому, є наслідком значної зернограничної деформації [23]:

Для основних видів робочих органів і важконавантажених деталей сільськогосподарських машин саме показники твердості, міцності і пластичності матеріалів, з яких вони виготовляються і якими зміцнюються є визначальними з точки зору характеристик їх працездатності і надійності.

Основою створення чи отримання багатьох конструкційних і функціональних наноматеріалів є ультрадисперсні порошки [24, 25]. Застосування таких порошків підвищує довговічність робочих органів ґрунтообробних машин [20].

Окрім, цього шляху отримання наноструктурованих покриттів, для підвищення довговічності робочих органів ґрунтообробних машин використовують модифікування поверхневого шару із метою отримання наноструктурованих покриттів. Так, в роботі [26] в об'ємних деталях (робочих органах ґрунтообробних машин) з вуглецевих сталей ПП при їх імпульсному загартовальному охолодженні і низькому відпуску формували фрагментовану нанокристалічну структуру мартенситу, що забезпечило збільшення границі міцності на згин в 1,35-1,45 рази.

Окрім, підвищення довговічності робочих органів шляхом зносостійкого зміцнення їх робочих поверхонь наноматеріали використовують і для забезпечення втомної витривалості стійок віброударних робочих органів в умовах дії циклічних навантажень

пропонується виконувати їх складовими – зібраними з пластин пружинної товщиною по 6...8 мм, з'єднаних нанокompозитним полімером [27].

На основі аналізу науково-технічної інформації можна зробити висновок, що вплив наноматеріалів на довговічність робочих органів ґрунтообробних машин, характеризується її підвищенням, причому є сенс проводити зміцнення наноматеріалами комбінованими технологіями, створюючи більш зносостійкі покриття в місцях найбільш локального зношення при оптимальному співвідношенні міцністних і вязкістних характеристик, з максимальним забезпеченням техніко-економічних показників.

1.3 Задачі й методика досліджень

Для досягнення поставленої мети необхідно було у 2015 р. розв'язати такі задачі:

- обґрунтувати методи і критерії оцінювання якості ВАПД та розробити методіку прогнозування ресурсу дизельних двигунів і оцінювання ефективності нанопрепаратів.

- узагальнити результати досліджень закономірностей зношування і відновлення робочих органів ґрунтообробних машин, спряжень, вузлів і агрегатів при застосуванні наноматеріалів та розробити ефективний технологічний процес відновлення та зміцнення.

- систематизувати і узагальнити результати досліджень, підготувати заключний звіт про НДР і виконати роботи щодо приймання завершеної НДР.

Поставлені задачі розв'язували за такою методикою. Постановка проблеми та обґрунтування напряму досліджень здійснювалась на підставі узагальнення науково-технічної літератури, нормативної і технологічної документації, узагальнення передового вітчизняного і зарубіжного досвіду. Напрями досліджень визначались шляхом порівняння результатів досліджень, одержаних вченими в галузі застосування наноматеріалів, щодо ефективності одержаних результатів та значення для теорії і практики машинобудівного і ремонтного виробництва.

Для розроблення методіки прогнозування ресурсу дизельних двигунів і оцінювання ефективності нанопрепаратів застосовували аналітичний та дедуктивний методи. Групування і означення показників рівня якості ВАПД виконували методами індукції і бального оцінювання. Визначення вагомості групових показників рівня якості ВАПД виконували методом аналізу ієрархій. Апробування розробленої методіки виконували на прикладі

добавки «РВС ПС». Для цього виконували систематизацію, аналізували і обробляли уже відомі результати лабораторних досліджень, стендових і експлуатаційних випробувань добавки «РВС ПС», оцінювали рівень її якості та означували технічні характеристики цієї добавки.

Дослідження хімічного складу нанесеного матеріалу з наночастинками електродуговим методом проводилось за допомогою іскрового емісійного спектрометра Q2 ION фірми Bruker Elemental. Узагальнення результатів закономірностей зношення зміцнених робочих органів ґрунтообробних машин від наробітку проводилось із урахуванням додаткових результатів замірів робочих органів, що продовжували експлуатуватись в виробничих умовах ПП «Агроекологія». Розроблення типового технологічного процесу відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин із застосуванням наноматеріалів виконували згідно вимог СОУ 29.3-37-186: 2004 р. «Порядок розроблення, погодження і затвердження технологічної документації на відновлення деталей сільськогосподарської техніки». Випробування та дослідно-виробнича перевірка відновлених і зміцнених робочих органів ґрунтообробних машин проводились шляхом вимірювання величини зношування в процесі експлуатації в польових умовах. При цьому значення величини лінійних зношень і вага лапи вимірювались через кожні 5 га наробітку на лапу.

Патентні дослідження проводились у відповідності з вимогами стандарту ДСТУ 3575 [28] та оформляли у вигляді звіту (додаток А).

Проміжні і заключний звіти про НДР за завданням в 2011 – 2015 р.р. оформлялись згідно з вимогами ДСТУ 3008 [29] та вказівок наукової частини інституту.

2 РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

2.1 Удосконалення класифікації наноматеріалів

Удосконалення класифікації наноматеріалів, які використовують у напрямі інженерії поверхні деталей машин, досягнуто шляхом систематизації розробок і деталізації основних класифікаційних ознак цих наноматеріалів. Класифікацію побудовано на основі методу “дерева” із врахуванням основних напрямів нанотехнологій і вже відомих класифікацій. В основу класифікації покладено 7 груп ознак (рис. 2.1).

Рисунок 2.1 – Класифікація наноматеріалів за основними ознаками

За призначенням і властивостями ВАПД віднесено до групи функціональних відновлюючих наноматеріалів, які здатні модифікувати тертя або утворювати антифрикційні, зносостійкі та адгезивні плівки і покриття. Самою чисельною серед відомих ВАПД є група геомодифікаторів тертя.

Удосконалена класифікація наноматеріалів для інженерії поверхні деталей машин уможливує більш точне формування їх визначення та зменшення імовірності дублювання і завдяки цьому сприятиме підвищенню об'єктивності техніко-економічної оцінки їх позитивних властивостей.

Основні результати цього дослідження викладено у публікаціях [30, 31], а копію першої сторінки статті [30] наведено у додатку Б.

2.2 Рекомендації із застосування нанопрепаратів для відновлення ресурсу дизельних двигунів

Під час технічного обслуговування дизелів виконують регламентовані операції, які передбачено інструкцією з експлуатації: технічне обслуговування АКБ, паливних фільтрів, центрифуги і масляних фільтрів, повітряного фільтру, форсунок, регулювання кута випередження впорскування палива і зазорів у приводі клапанів, діагностування ПНВТ. Особливість полягає у тому, що заміну оливи у картері дизеля виконують не під час його технічного обслуговування, а після діагностування і першого етапу оброблювання дизеля нанопрепаратом. Експлуатаційне відновлення ПТС дизелів із застосуванням ВАПД реалізують у системі його технічного обслуговування і ремонту (рис. 2.2).

$R_{\text{вик}}$ - коефіцієнт використаного ресурсу

Рисунок 2.2 – Блок-схема експлуатаційного циклу дизельного двигуна із застосуванням ВАПД у системі його технічного обслуговування і ремонту

Технічний стан дизеля та оцінювання ефективності застосування нанопрепарату визначають за результатами діагностування. Умова застосування нанопрепаратів така:

$$0,5 < R_{\text{вик}} < 0,7, \quad (2.1)$$

де $R_{\text{вик}}$ – коефіцієнт використаного ресурсу за діагностичним параметром.

За відсутності діагностичних засобів і значень діагностичних параметрів можна скористатись орієнтовними значеннями міжремонтного наробітку дизелів, за якого застосування нанопрепаратів може дати позитивний результат. За такого наробітку і з метою відновлення параметрів КШМ і ГРМ (частково можуть відновитись параметри ЦПГ) виконують картерну обробку дизеля у два етапи (на прикладі застосування наномодифікатора Мегафорс):

– перший етап:

- 1) прогріти дизель протягом 10-15 хв;
- 2) долити у картер дизеля добавку із розрахунку 25-30 мл на 1 л моторної оливи;
- 3) експлуатувати дизель протягом 15-20 мотогод.;

– другий етап:

- 1) злити оливу з картера;
- 2) промити систему мащення дизеля маслом для промивання і злити;
- 3) залити свіжу оливу у систему мащення дизеля;
- 4) долити у картер дизеля добавку із розрахунку 25-30 мл на 1 л моторної оливи;
- 5) експлуатувати дизель протягом 30-50 мотогод.
- 6) діагностувати дизель і переконатись у покращенні його параметрів;
- 7) експлуатувати дизель протягом 1,5-2,0 тис. мотогод. і за необхідності повторити обробку.

З метою відновлення параметрів ЦПГ дизеля слід впорснути 20-30 мл нанопрепарату у надпоршневий простір кожного циліндру через отвори для форсунок. Не встановлюючи форсунки, прокрутити дизель стартером протягом 5-7 хв короткочасними увімкненнями і не допускати викидів нанопрепарату. Дати дизелю пропрацювати на холостій ході до 5 хв. і виконати 4-5 перегазовок. Експлуатувати дизель не менше 15-20 мотогод.

Основні результати цього дослідження відображено у публікаціях [31, 32], а копію титульного аркуша рекомендацій [31] наведено у додатку В.

2.3 Методика прогнозування надійності дизельних двигунів при застосуванні наноматеріалів і нанопрепаратів

Одним із важливих показників надійності є ресурс. Методика прогнозування ресурсу дизельних двигунів побудована на основі графічної інтерпретації (рис. 2.3) процесу експлуатаційного відновлення параметрів технічного стану (ПТС) дизельних двигунів із застосуванням відновлюючих антифрикційних протизносних добавок (ВАПД) до паливно-мастильних матеріалів та означення характерних параметрів цього процесу.

1 – заштриховане поле, висота якого відповідає значенням ПТС (P_B), за яких рекомендується застосування ВАПД із максимально можливою ефективністю;

2 – заштриховане поле, ширина якого відповідає наробіткам $(T_B)_1$ дизеля, за яких його ПТС приймають значення P_B і рекомендується застосування ВАПД.

Рисунок 2.3 – Графічна інтерпретація зміни параметрів технічного стану (P), які зменшуються в процесі експлуатації, у залежності від наробітку (t) дизельного двигуна за умови застосування ВАПД

Процес експлуатаційного відновлення ПТС дизельних двигунів із застосуванням добавок можна описати за допомогою 22 характерних параметрів: 7 параметрів часу (наробітку), 10 характерних точок ПТС дизеля і 5 параметрів функціональних залежностей ПТС дизеля. Шість параметрів уже відомі з достатньою достовірністю, а інші потребують додаткових експериментальних досліджень.

Прогнозований ресурс дизелів за ПТС, які зменшуються в процесі експлуатації, розраховують за формулою:

$$\left\{ \begin{array}{l} (T_p)_2 = (T_B)_1 + t_{\text{вд}} + \left(\frac{\bar{P}_D - P_\Gamma}{a_3} \right)^{1/b_3}, \text{ одноразове застосування ВАПД} \\ (T_p)_2 = (T_B)_2 + t_{\text{вд}} + \left(\frac{\bar{P}_F - P_\Gamma}{a_3} \right)^{1/b_3}, \text{ дворазове застосування ВАПД} \end{array} \right. \quad (2.2)$$

де $(T_p)_2$ – ресурс дизеля, подовжений шляхом застосування ВАПД;
 $(T_B)_1$, $(T_B)_2$ – наробітки дизеля, за яких застосували ВАПД;
 $t_{\text{вд}}$ – інтервал наробітку дизеля, у якому відбувалось стабільне відновлення ПТС внаслідок застосування ВАПД;
 \bar{P}_D , \bar{P}_F , P_Γ – відповідно, відновлені і граничне значення ПТС дизеля;
 a_3 – швидкість зміни ПТС дизеля після їх відновлення;
 b_3 – показник степеневі функцій зміни ПТС дизеля після їх відновлення внаслідок застосування ВАПД.

Основні результати цього дослідження викладено у публікації [32], а методику наведено у додатку Г.

2.4 Методика оцінювання ефективності нанопрепаратів

Методика оцінювання ефективності (рівня якості) нанопрепаратів, зокрема, відновлюючих антифрикційних протизносних добавок (ВАПД) до паливно-мастильних матеріалів побудована на вирішенні проблеми перетворення багатокритеріальної задачі (18 показників якості) оцінювання якості у однокритеріальну (один інтегральний показник якості) шляхом застосування удосконаленого способу цього перетворення. Вказаного удосконалення вдалось досягти шляхом детального аналізування, оброблення і систематизації результатів лабораторних досліджень, стендових і експлуатаційних випробувань ВАПД, класифікації ВАПД, обґрунтування параметрів процесу експлуатаційного відновлення спряжень, вузлів і агрегатів машин із застосуванням ВАПД, застосування прогресивного методу аналізу ієрархій.

Методика включає три рівні показників якості ВАПД, їх означення та групування, формули для їх розрахунку або бальну оцінку, вагомості

групових показників, послідовність розрахунків, приклад застосування методики для добавки «РВС ПС» та її технічні характеристики.

Послідовність розрахунків така: спочатку розраховують показники III рівня (18 показників, які згруповано у 6 груп), потім – показники II рівня P_i (групові) як суму показників III рівня у даній групі і завершують розрахунком інтегрального показника якості як суми шести групових показників із врахуванням їх вагомості:

$$I = \sum_{i=1}^6 \xi_i P_i, \quad (2.3)$$

де ξ_i – вагомості групових показників, які визначили методом аналізу ієрархій і отримали такі значення: $\xi_1 = 0,471$; $\xi_2 = 0,214$; $\xi_3 = 0,137$; $\xi_4 = 0,088$; $\xi_5 = 0,029$; $\xi_6 = 0,061$.

Апробація розробленої методики оцінювання рівня якості ВАПД для добавки «РВС ПС» підтвердила її роботоздатність і дала кількісну оцінку рівня якості цієї добавки у вигляді інтегрального показника, який становив 3,978, а коефіцієнт конкурентоздатності становив 5,525. Якщо у подальшому визначити ці показники для інших ВАПД, то це значно спростить вибір найбільш ефективних добавок і означить напрями їх подальшого вдосконалення.

Встановлено, що добавка «РВС ПС» проявляє найбільшу ефективність у спраженнях, вузлах і агрегатах, зношених від 80 % до 100 %, а ступінь відновлення параметрів технічного стану становить близько 36 %. Якщо ступінь зношеності менше 40 %, то відновлення взагалі не відбувається.

Актуальність розробленої методики зумовлена насиченістю ринку ВАПД із схожими технічними характеристиками і різними цінами. Відповідно, у споживачів виникає проблема вибору. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є обґрунтування раціонального співвідношення «ціна-якість», яке має ґрунтуватись на розробленій методиці. За розробленою методикою можна оцінити більш об'єктивно, ніж відомими раніше способами, рівень якості інших ВАПД, що значно спростить вибір найбільш ефективних добавок і означить напрями їх подальшого вдосконалення а ціна ВАПД буде адекватною їх якості.

Основні результати цього дослідження викладено у публікаціях [32, 33], а методику наведено у додатку Д.

2.5 Залежності тиску нагнітання у паливопроводі від зносу прецизійних пар насоса

Залежності тиску нагнітання у паливопроводі від зносу прецизійних пар насоса НД-21/4 наведено на рис. 2.4 .

Рисунок 2.4 – Залежність максимального тиску $P_n^{макс}$ у вхідному перерізі паливопровода від технічного стану плунжерних пар ($V_{щ}$) (\blacktriangle – $n = 800$ хв⁻¹; \blacksquare - $n = 600$ хв⁻¹) [34]

На номінальному режимі максимальний тиск у вхідному перерізі паливопровода зменшується із зношенням плунжерної пари на режимі 800 хв^{-1} від 36,2 МПа до 29,0 МПа, або на 20%. Із зменшенням частоти обертання тиск $P_n^{макс}$ зменшується для всіх плунжерних пар. Для спрацьованих пар на даному режимі зменшення тиску $P_n^{макс}$ становить 32,8%.

2.6 Дослідження хімічного складу шару, утвореного електроерозійним способом

Дослідження хімічного складу шару, утвореного електроерозійним способом на зразках із сталі 70Г, проводились за допомогою іскрового емісійного спектрометра Q2 ION фірми BrukerElemental. Встановлено, що за вмістом основних хімічних елементів (вуглецю – 0,753 %, марганцю – 1,3 % і кремнію – 0,271 %) утворений шар подібний до основного металу (рис. 2.5).

ELEMENTAL ANALYSIS - User: Operator - Instrument: Q25_C

Flush

Name	Unit	Average	Abs. Std. Dev.	Rel. Std. Dev.	1	2	3	4
C	%	0,753	0,038	5,06	0,711	0,764	0,785	
Si	%	0,271	0,0072	2,67	0,266	0,267	0,279	
Mn	%	1,300	0,016	1,21	1,303	1,314	1,283	
P	%	0,020	0,0067	32,75	0,017	0,016	0,028	
S	%	0,020	0,0021	10,24	0,018	0,021	0,022	
Cr	%	0,059	0,0006	0,97	0,059	0,060	0,059	
Mo	%	<0,0100	0,0007	7,53	<0,0100	<0,0100	<0,010	
Ni	%	0,041	0,0052	12,67	0,044	0,044	0,035	
Cu	%	0,051	0,0020	3,92	0,051	0,053	0,049	
Al	%	<0,0050	0,00010	4,35	<0,0050	<0,0050	<0,0050	
Co	%	0,0078	0,0009	11,75	0,0086	0,0068	0,0080	
Mg	%	<0,0050	0,00006	3,27	<0,0050	<0,0050	<0,0050	
Nb	%	<0,0050	0,0009	8,96	<0,005	<0,0050	<0,005	
Ti	%	<0,0030	0,0012	100,86	<0,00300	<0,0030	<0,0030	
V	%	<0,0050	0,0003	7,20	<0,0050	<0,0050	<0,0050	
W	%	<0,100	0,0068	355,53	<0,1000	<0,1000	<0,1000	
Fe	%	97,47	0,035	0,04	97,51	97,45	97,45	

Рисунок 2.5 – Загальний вигляд результатів дослідження складових сплаву

На підставі цього зроблено допущення, що основне підвищення зносостійкості робочих органів ґрунтообробних машин при нанесенні матеріалу з наночастинками електроерозійним способом відбувається не внаслідок зміни хімічного складу їх робочих поверхонь, а внаслідок зміни їх структури, із утворенням наноматеріалу із меншими розмірами та підвищеними значеннями міцності, твердості та пластичності.

2.7 Груповий технологічний процес відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин із застосуванням наноматеріалів

Проведено лабораторні випробування робочих органів ґрунтообробних (додаток Е), за результатами яких було скориговано (додаток Ж) розроблений груповий технологічний процес їх відновлення та зміцнення із застосуванням наноматеріалів (рис. 2.6) (додаток И).

Рисунок 2.6 – Технологічний процес відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин із застосуванням наноматеріалів (лапи культиваторів)

Ступінь деталізації опису технологічного процесу – маршрутно-операційний. Послідовність виконання основних технологічних операцій така: формування геометричних розмірів зношеного робочого органу – правка (за необхідності), виготовлення ремонтних вставок, електроерозійна обробка ремонтних вставок, приварювання вставок до остова, локальне точкове зміцнення матеріалами із наночастинками. Локальне точкове зміцнення матеріалами із наночастинками проводиться методом оплавлення графітовим зварювальним електродом або наплавлювальним електродом Т-590. Раціональні режими оплавлення матеріалів з наночастинками повинні бути такі: напруга від 38 В до 42 В, струм від 190 А до 220 А, час нанесення від 3 с до 4 с. Твердість поверхонь робочих органів після зміцнення знаходиться в межах від 55 HRC до 62 HRC.

Переваги цього технологічного процесу відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин із застосуванням наноматеріалів полягають у підвищенні ресурсу відновлених робочих органів порівняно із новими на 35-40 % і в середньому підвищений ресурс становить 55-60 га.

2.8 Дослідно-виробнича перевірка відновлених та зміцнених робочих органів ґрунтообробних машин

Для проведення дослідно-виробничої перевірки (додаток К) було виготовлено комплект культиваторних лап КВАНТ-7 разом зі стійками в кількості 23 шт. (рис. 2.7). На цю полольну лапу культиватора і культиватор для передпосівного обробітку ґрунту подано заявки на патенти України на винахід а201500538 та а201504872, а на стійку отримано патент України на корисну модель № 100071. Також відновлено і зміцнено 36 шт. культиваторних лап Horsch 375, 31 шт. КПЕ-410 та 16 шт. Bellota 430.

1 – стійка; 2 – основа; 3- культиваторна лапа КВАНТ-7
Рисунок 6 – Культиваторна лапа КВАНТ-7 зі стійкою

В результаті дослідно-виробничої перевірки в умовах ПП «Агроекологія» культиваторних лап: КПЕ 410; Horsch 375; Bellota 430; КВАНТ-7, зміцнених за технологією ННЦ «ІМЕСГ», ресурс становить 55 га на один робочий орган, величина лінійного зношення за шириною леза становить від 6 до 8 мм, при цьому вага зношення культиваторних лап варіюється в межах 540...630 г.

Партія відновлених і зміцнених робочих органів ґрунтообробних машин комбінованим методом впроваджена в умовах ПП «Агроекологія» та придатні для використання в технологіях органічного землеробства (додаток Л).

3 УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ

3.1 Узагальнені результати закономірностей зношення зміцнених робочих органів ґрунтообробних машин та означення сфери їх практичного застосування

Узагальнено результати лінійного та вагового зношення культиваторних лап в залежності від наробітку та встановлено їх залежності (додаток М) від кількості точкового зміцнення. Із збільшенням кількості точок лінійне (W_n) (рис. 3.1) та вагове (W_g) (рис. 3.2) зношення зменшується за степеневими залежностями:

$$W_n = 45.0411 \cdot \tau^{1.01} \cdot N^{-1.83} \quad (3.1)$$

Рисунок 3.1 – Лінійне зношення (W_n) культиваторних лап в залежності від кількості (N) точкового зміцнення та наробітку (τ)

$$W_g = 2.57737 \cdot \tau^{1.57} \cdot N^{2.48} \quad W_n = 45.0411 \cdot \tau^{1.01} \cdot N^{-1.83} \quad (3.2)$$

Рисунок 3.2 – Вагове зношення (W_g) культиваторних лап в залежності від кількості (N) точкового зміцнення та наробітку (τ)

На основі узагальнення встановлених закономірностей лінійного та вагового зношення зміцнених робочих органів ґрунтообробних машин означено такі сфери їх практичного використання:

- для зміцнення робочих органів доцільно використовувати після електроерозійного загострення електродні або присадкові матеріали, які зумовлюють утворення зміцнених шарів, зношування яких описується степеневими функціями, з показником степеня близьким до одиниці;
- при виборі наплавлювальних матеріалів для додаткового зміцнення робочих органів потрібно враховувати фізико-механічні характеристики ґрунтів і, відповідно, різну динаміку їх зношування під час експлуатації в умовах цих ґрунтів.

3.2 Узагальнені результати досліджень за 2011 і 2012 рр.

Узагальнені результати досліджень за 2011 і 2012 рр. за методикою порівняльних випробувань дизельних двигунів за умов застосування наноматеріалів при технічному обслуговуванні для відновлення технічних параметрів без їх розбирання та на експериментальному зразку установки для прискорених випробувань шарикопідшипників і прямозубчастих передач на зношування із застосуванням нанопрепаратів наведено в додатках Н і П.

За результатами досліджень отримано патенти (додаток Р) і опубліковані статті (додаток С).

ВИСНОВКИ

1. Поставлена у роботі мета досягнута у частині прогнозованого подовження ресурсу дизелів шляхом застосування ВАПД і, відповідно, підвищення надійності дизельних двигунів і машин сільськогосподарського призначення. Це стало можливим завдяки новим знанням про процес експлуатаційного відновлення ПТС дизельних двигунів із застосуванням добавок, який можна описати за допомогою 22 характерних параметрів: 7 параметрів часу (наробітку), 10 характерних точок ПТС дизеля і 5 параметрів функціональних залежностей ПТС дизеля.

2. На прикладі розрахунку прогнозованого ресурсу дизеля Д-240 після застосування добавки РВС за розробленою методикою прогнозування ресурсу дизельних двигунів показано, що завдяки одноразовому застосуванню добавки РВС міжремонтний ресурс дизеля Д-240 може бути подовжений у 1,47 раза від 4880 мотогод до 7194 мотогод.

3. Апробація розробленої методики оцінювання ефективності нанопрепаратів для добавки «РВС ПС» підтвердила її роботоздатність і дала кількісну оцінку рівня якості цієї добавки у вигляді інтегрального показника, який становив 3,978, а коефіцієнт конкурентоздатності становив 5,525.

4. Наукова новизна отриманих результатів полягає в удосконаленні способу оцінювання рівня якості відновлюючих антифрикційних протизносних добавок (ВАПД) до паливно-мастильних матеріалів шляхом розроблення відповідної методики, яка побудована на вирішенні проблеми перетворення багатокритеріальної задачі (18 показників якості) оцінювання якості у однокритеріальну (один інтегральний показник якості). Вказаного удосконалення вдалось досягти шляхом детального аналізування, оброблення і систематизації результатів лабораторних досліджень, стендових і експлуатаційних випробувань ВАПД, класифікації ВАПД, обґрунтування параметрів процесу експлуатаційного відновлення спряжень, вузлів і агрегатів машин із застосуванням ВАПД, застосування прогресивного методу аналізу ієрархій.

5. За новим технологічним процесом відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин із застосуванням наноматеріалів досягають підвищення ресурсу відновлених робочих органів порівняно із новими на 35-40 % і в середньому підвищений ресурс становить 55-60 га.

6. Застосування Методики прогнозування ресурсу дизельних двигунів і оцінювання ефективності нанопрепаратів значно спростить вибір найбільш ефективних добавок і означить напрями їх подальшого вдосконалення.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Адамчук, В. В. Система техніко-технологічного забезпечення виробництва продукції рослинництва [Текст] / за ред. В. В. Адамчука, М. І. Грицишина. – К.: Аграр. наука, 2012. - 416 с. – ISBN 978-966-540-332-6.
2. Сидорчук, О. В. Розвиток ринку технічного сервісу сільськогосподарського виробництва [Текст] / О. В. Сидорчук, П. В. Гринько // Механізація та електрифікація сільського господарства: міжвідомчий тематичний науковий збірник ННЦ “ІМЕСГ”. – Глеваха, 2014. - Вип. 99, Т.1. - С. 85-94.
3. Молодик, М. В. Наукові основи системи технічного обслуговування і ремонту машин у сільському господарстві [Текст] / М.В. Молодик. - Кіровоград: КОД, 2009. – 180 с.
4. Супротек, Супротек-Атомиум. Главная [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://atomium-spb.ru/> – 14.07.2015. — Загл. с экрана.
5. Мазалов, Ю. А. Методика применения нанодобавок в смазочные материалы для безремонтного продления ресурса ДВС и агрегатов трактора [Текст] / Ю. А. Мазалов, А. К. Ольховацкий, Р. Ю. Соловьев // Труды ГОСНИТИ. – 2010. – Т. 105. - С. 62-72.
6. Ольховацкий, А. К. Применение наноматериалов для повышения эксплуатационных показателей дизелей тракторов [Текст] / А. К. Ольховацкий, Д. А. Гительман. // Вестник ЧГАА. – 2011. – Т. 58. – С. 143–145.
7. Лялякин, В. П. Наноматериалы для продления послеремонтного ресурса тракторных трансмиссий и экономии топлива [Текст] / В. П. Лялякин, А. К. Ольховацкий, Д. А. Гительман, А. П. Шавкунов // Труды ГОСНИТИ. – 2010. – Т. 105. – С. 53–56.
8. Александров, В. А. Повышение долговечности автотракторных дизелей применением присадки к моторному маслу на основе наночастиц цветных металлов [Текст]: автореф. дис. ... канд. техн. наук / В. А. Александров. – Саратов, 2006. – 204 с.
9. Черноиванов, В. И. Перспективы применения нанотехнологий как прорывного фактора повышения качества обслуживания и ремонта машин [Текст] / В. И. Черноиванов // Труды ГОСНИТИ. – 2010. – Т. 105. – С. 4–12.
10. Фасхиев, Х. А. Анализ методов оценки качества и конкурентоспособности грузовых автомобилей [Текст] / Х. А. Фасхиев // Методы менеджмента качества. – 2001. – № 3. – С. 24–28.

11. Фасхиев, Х. А. Анализ методов оценки качества и конкурентоспособности грузовых автомобилей [Текст] / Х. А. Фасхиев // Методы менеджмента качества. – 2001. – № 4. – С. 21–26.
12. Крахмалева, А. В. Методика оценки качества автомобилей [Текст] / А. В. Крахмалева, Х. А. Фасхиев // [Маркетинг в России и за рубежом](#). – 2005. – № 4. – Режим доступа: <http://dis.ru/library/520/25548/>
13. RVS. Главная страница. СМИ. Дополнительно информацию о РВС технологии и результатах её применения можно получить из следующих источников [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://rvs.at.ua/index/smi/0-10> - 14.07.2015 г. — Загл. с экрана.
14. Научное открытие № 323. Свойство высокоэнергоплотных минеральных веществ изменять параметры триботехнических систем [Текст] / Зуев В. В., Лазарев С. Ю., Лавров Ю. Г., Денисов Г. А., Маринич Т. Л., Половинкин В. Н., Соловьев А. П., Холин А. Н. – Зарегистрировано: 02.02.2007. – Приоритет открытия: 16.11.1995.
15. Исследование воздействия обработки ДВС тепловоза ЗМ63 по РВС - технологии без разборки в режиме штатной эксплуатации (по договору №561 от 29.07.99г.) [Электронный ресурс]: отчет о НИР / НТО “НВЦ” и ЗаБИЖТ, рук. В. В. Тишаков. – Чита, 2000. – 58 с. – Режим доступа: <https://yadi.sk/d/06ycBfSbBMyzk>.
16. Ресурсосберегающая технология и материалы получения почворезущих деталей сельскохозяйственной техники / В. С. Ивашко [и др.] // Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. В, Прикладные науки. - 2005. - N 6. - С. 88-92.
17. Сидоров С.А. Наноплазменная технология создания упрочненных покрытий. Режим доступа: <http://nano-plazma.ucoz.ru/publ/1-1-0-1>.
18. ISO/TS 80004-1:2015 Nanotechnologies - Vocabulary - Part 1: Core terms Режим доступа: <https://www.iso.org/obp/ui/#!/iso:std:68058:en>
19. М. Игами, Т. Оказаки Современное состояние нанотехнологий. Анализ патентов / Форсайт. – 2008. - № 3 (7). – С. 32-43.
20. Pat. 0146317 USA, CPC A01B 35/20 (2013.01); YIOS 977/902 (2013.01); B82Y30/00 (2013.01). Tool system for resisting abrasive wear of a ground engaging tool of an agricultural implement / Keith W. Wendte, WilloWbrook, IL (US); Tracey D. Meiners, Mackinaw, IL (US); Robert A. Zemenchik, Kenosha, WI (US); CNH America, LLC, New Holland, PA (US) – № 13/706,845 ; заявл. Dec. 6, 2012; опублик. Jun. 13, 2013.

21. Применение нанотехнологии в производстве высокоресурсных почвообрабатывающих органов сельскохозяйственной техники / П.В. Орлов, П.Б. Гринберг, К.Н. Полещенко, Е.Е. Таросов // Вестн. Ом. у-та. – 2012. – № 2. – С. 245-248.

22. Овидько Е., Гуткин Е. // Физическая механика деформируемых наноструктур. - Том I. Нанокристаллические материалы. - СПб. «Янус». - 2003.

23. Н.П. Лякишев, М.И. Алымов. Наноматериалы конструкционного назначения // Российские нанотехнологии. – 2006. – С. 71-81.

24. А.И. Гусев. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии / М.: Физматлит. – 2005. – 416 с.

25. А.П. Шпак, В.В. Погосов, Ю.А. Куницкий. Введение в физику ультрадисперсных сред / Киев, Академгородок, 2006. – 420 с.

26. Объёмные нанокристаллические износостойкие детали рабочих органов сельскохозяйственной техники / Г. Ф. Бетенья [и др.] // Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. В, Прикладные науки. - 2012. - N 3. - С. 46-51.

27. Москалевич В.Ю. Обеспечение надежности рабочих органов с виброударными механизмами /Технічний сервіс машин для рослинництва // Вісник ХНТУСГ ім. П.Василенка. - Харків, 2014. - Вип. 145. – С. 28-33.

28. Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення. – Вид. офіц. – Взамен Введено вперше ; Введ. с 1997-06-06. – К. : Держстандарт України, 1997. – 14 с. – (Державний стандарт України 3597-97).

29. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення: нормативно-технічний матеріал. – Вид.офіц. – К. : Держстандарт України, 1995. – 91 с. – (Державний стандарт України 3008-95).

30. Фастовець П.М., Класифікація наноструктурованих матеріалів для інженерії поверхні деталей машин // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – №3/5 (57). – С.19-25.

31. Рекомендації із застосування нанопрепаратів для відновлення ресурсу дизельних двигунів/ Фастовець П.М., Соколенко О.М.– Глеваха: ННЦ «ІМЕСГ», 2014. – 33 с.

32. Фастовець, П. М. Наукові аспекти застосування відновлюючих антифрикційних протизносних добавок до паливно-мастильних матеріалів [Текст] / П. М. Фастовець // Механізація та електрифікація сільського господарства. Міжвідомчий тематичний науковий збірник ННЦ “ІМЕСГ”. – 2015. – Вип. 100. – С. 205-216.

33. Фастовець, П. М. Методика оцінювання рівня якості відновлюючих протизносних добавок до паливно-мастильних матеріалів [Текст] / П. М. Фастовець // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. - №5/3 (77). – С. 36-43.

34. Кушлянський, В. Л. Зміна параметрів характеристики тиску в нагнітальному паливопроводі від технічного стану прецизійних пар [Текст] / В.Л.Кушлянський, Т.В. Клименко, К.В. Кушлянський // Механізація та електрифікація сільського господарства. Міжвідомчий тематичний науковий збірник ННЦ “ІМЕСГ”. – 2009. – Вип. 93. – с. 351-360.

ДОДАТОК А
ЗВІТ ПРО ПАТЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Національна академія аграрних наук України
 Національний науковий центр
 “Інститут механізації та електрифікації сільського господарства”
 (ННЦ “ІМЕСГ”)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ННЦ “ІМЕСГ”

академік НААН, д.т.н.

В.В. Адамчук

« 11 » _____ 2015 р.

**ЗВІТ
 ПРО ПАТЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ**

Встановити закономірності зношування і відновлення деталей, спряжень вузлів і агрегатів при застосуванні наноматеріалів і нанопрепаратів для підвищення надійності сільськогосподарської техніки в процесі її технічного обслуговування і ремонту
 (34.00.00.01.Ф)

Завідувач відділу,
 к.т.н., с.н.с.

_____ М.О. Василенко
 « 10 » _____ 2015 р.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕНЬ

Найменування суб'єкта господарської діяльності

Національний науковий центр "Інститут механізації та електрифікації сільськогосподарства" (ННЦ "ІМЕСГ")

Дата початку розробки 2011 р., січень

Дата закінчення розробки 2015 р., листопад

Призначення, галузь використання, стислий опис ОГД

Традиційні методи ремонту, які передбачають розбирально-збиральні операції, трудомісткі і затратні, тому виникає потреба в нових альтернативних способах. У разі застосування наноматеріалів потрібно значно менше обладнання, можна заощадити 10-15% енергоресурсів, а застосувати нанотехнології можна на ремонтних підприємствах будь-якого рівня, а не тільки спеціалізованих.

Об'єктом господарської діяльності є спосіб формування зносостійких шарів і оснащення для його реалізації, який ґрунтується на застосуванні наноматеріалів. Він призначений для ефективного ремонту двигунів сільськогосподарської техніки, а також, робочих органів ґрунтообробної техніки. Може бути використаний у сільськогосподарському ремонтному виробництві.

Спосіб уможливорює процес нарощування металокерамічного шару товщиною до 0,1 мм на робочих поверхнях, зменшення швидкості зношування і підвищення довговічності двигунів, рухомих вузлів та робочих органів сільськогосподарської техніки.

Ключові слова: ВІДНОВЛЕННЯ, ДОВГОВІЧНІСТЬ, ЗУБЧАСТІ ПЕРЕДАЧІ, ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ, НАНОТЕХНОЛОГІЇ, НАНОМАТЕРІАЛИ, ПАТЕНТИ, ДВИГУНИ, ПІДШИПНИКИ КОЧЕННЯ, РЕМОНТ, РОБОЧІ ОРГАНИ.

СПИСОК АВТОРІВ

Керівник НДР Пров. наук. співроб., канд. техн. наук, ст. наук. співроб.	 05.11.15	П. Фастовець
Науковий співробітник	 05.11.15	Д. Буслаєв
Молодший науковий співробітник	 05.11.15	О.Калінін
Молодший науковий співробітник	 05.11.15	В. Рязанцев
Пров. інженер	 05.11.15	Ю. Кононогов
Пров. інженер	 05.11.15	В. Кучерявий
Технік	 05.11.15	О. Ткач
Зав. сектором інтелектуальної власності	 05.11.15	С. Дудак
Науковий співробітник	 05.11.15	Я. Задворнов
Провідний інженер	 05.11.15	О. Соколенко

ЗМІСТ

Основна частина	5
1 Визначення патентоспроможності ОГД (новизни, винахідницького рівня та промислової придатності).....	5
Форма 1.1 Патентна документація, відібрана для подальшого аналізу..	5
Форма 1.2 Інша науково-технічна документація, відібрана для подальшого аналізу.....	10
Форма 1.3 Документація, що відома з джерел посилання, але не виявлена в процесі пошуку.....	15
Форма 1.4 Техніко-економічні показники ОГД та об'єктів аналогічного призначення.....	15
Форма 1.5 Аналіз новизни, винахідницького рівня та промислової придатності ОГД.....	17
2 Визначення ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової придатності.....	18
Форма 2.1 Динаміка патентування.....	18
Форма 2.2 Взаємне патентування щодо ОГД, його складових частин..	18
Форма 2.3 Аналіз можливості застосування в ОГД відомих об'єктів промислової власності.....	19
Форма 2.4 Документи – аналоги.....	19
3 Виявлення порушення щодо прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності	20
Узагальнені висновки за результатами патентних досліджень	20
Додаток А Завдання на проведення патентних досліджень.....	21
Додаток Б Регламент пошуку.....	22
Додаток В Довідка про пошук.....	24

ОСНОВНА ЧАСТИНА

1 Визначення патентоспроможності ОГД (новизни, винахідницького рівня та промислової придатності)

Форма 1.1 Патентна документація, відібрана для подальшого аналізу

ОГД, його складові частини	Документи на об'єкти промислової власності	
	Бібліографічні дані	
1	2	3
<p>Нанотехнології. Процеси формування зносостійких шарів і оснащення для відновлення і ремонту. Обладнання для нанесення наноматеріалів і відновлення підшипників кочення і зубчастих передач із застосуванням наноматеріалів</p>	<p>Пат. 2006708, РФ, МПК F16C33/14, Яковлев Г.М. № 92016184/27, заявл. 22.12.1992, опубл. 30.01.1994 <u>Способ формирования сервовитной пленки на контактируемых и трущихся поверхностях</u>, заключающийся в том, что между трущимися поверхностями предварительно размещают механоактивированную смесь абразивоподобного вещества (природный серпентит дисперсностью 0,001-1 мкм в количестве 2-40% мас.) со связующим.</p>	Не діє
	<p>Пат. 35512, Україна, МПК⁷ F16C 33/14, C10M 125/10. Агафонов А. К. (РФ), Єськов В. В., Ніколаєв О. П.; заявник і патентовласник Агафонов А. К. (РФ) - № 99127218; заявл. 23.03.2000, опубл. 15.01.2004, Бюл. № 1. <u>Спосіб обробки поверхонь пар тертя</u>, що включає приготування ремонтно-відновлювального складу на основі порошку з природних серпентиновмістних порід і каталізаторів, змішування його з базовим маслом, подачу ремонтно-відновлювального складу в зону тертя і формування покриття при експлуатаційному навантаженні, який відрізняється тим, що перед подачею ремонтно-відновлювального складу в зону тертя проводять його активацію шляхом циклічного руйнування і відновлення структури основного мінералу - серпентину, а потім подачу ремонтно-відновлювального складу в зону тертя здійснюють поетапно порціями, кожна з яких містить різне співвідношення хімічних елементів, при цьому перша порція містить Ni не більше за 12%, а Fe - не більше за 7%, друга порція містить Mg 20-29%, а третя - Si 16-24%.</p>	Не діє
	<p>Пат. 35513, Україна, МПК⁷ C10M 125/10. Агафонов А. К. (РФ); заявник і патентовласник Агафонов А. К. (РФ) - № 99127219; заявл. 23.03.2000, опубл. 15.03.2004, Бюл. № 3. <u>Склад для обробки вузлів тертя</u>, що містить зв'язуюче, абразивоподібний компонент на основі природного серпентиніту і добавки, який відрізняється тим, що він додатково містить каталізатори на основі рідкісноземельних матеріалів і добавки у вигляді органічних речовин, а абразивоподібний компонент містить суміш природних</p>	

Продовження форми 1.1

1	2	3
	<p>мінералів серпентину і Ni-серпентину, що має в своїй структурі легуючий елемент у вигляді нікелю від 3 до 12%, притаких співвідношеннях компонентів, мас. %:природний серпентин 1-2; природний Ni-серпентин 2-4; каталізатори і добавки 1-3; зв'язуючи 91-96.</p>	Не діє
	<p>Пат. 2168662, РФ, МПК F16C33/14, C10M125/02, Александров С.Н., Зозуля В.Л. № заявки 2000115545/04, заявл. 15.06.2000, опубл. 10.06.2001. <u>Состав для обработки пар трения и способ его изготовления,</u> который включает абразивоподобный порошок на основе гидросиликата магния, в качестве которого используют природный или синтезированный серпентинит, примеси, ему сопутствующие, мелкодисперсный порошок алмаза или шунгита и металлосодержащую добавку-смесь мелкодисперсных порошков металлов. Технический результат-существенное повышение твердости и снижение износа, коэффициента трения, компенсация утраченных размеров.</p>	Діє
	<p>Пат. 2168663, РФ. МПК F16C33/14, C10M125/02, Александров С.Н., Бузов В.В., Зозуля В.Л., № 2000115547/04, опубл. 10.06.2001 <u>Состав для обработки пар трения,</u> включающий оксиды металлов и неметаллов (Mg, Si, Al, Ca, Fe, K, Na). Состав может быть использован в машиностроении, а также при эксплуатации различных механизмов и машин для продления межремонтного ресурса или во время ремонтно-восстановительных работ. Технический результат-повышение твердости, износостойкости, уменьшение коэффициента трения, улучшение технико-экономических характеристик машин и оборудования.</p>	Діє
	<p>Пат. 65473 А, Україна, МПК⁷ F16C 33/14, B61K 3/00, C10M 125/02. Вовчук Б. В., Гоманюк О. В., заявник і патентовласник Вовчук Б. В., Гоманюк О. В. - № 2003065996; заявл. 27.06.2003, опубл. 15.03.2004, Бюл. № 3. <u>Спосіб обробки поверхонь пар тертя,</u> що включає готування серпентиновмісного ремонтно-відновлювального складу, подачу ремонтно-відновлювального складу в зону тертя і формування покриття при експлуатаційному навантаженні, який відрізняється тим, що готування ремонтно-відновлювального складу здійснюють змішуванням при нагріванні наступних інгредієнтів, мас. %: графіт - 55-80, серпентиновмісний компонент - 5-40, тальк - 5-14, до одержання однорідної маси, а перед подачею ремонтно-відновлювального складу в зону тертя формують із нього шляхом пресування стержень, запікають його при температурі 600-800°C, охолоджують і механічно обробляють отриману заготовку для одержання кінцевої форми.</p>	Не діє
	<p>Заявка 2003109635, Україна, МПК⁷ C10M 125/02, C10M 125/04, F16C 33/14. <u>Спосіб безрозбірного відновлення поверхонь</u> тертя кінематичних вузлів / Компанієць В. А., Копійченко Ю. В., Нарайковський В. М., Тернюк М. Е.; заявник ДП «Інститут машин і систем»; корпорація «Ресурс» - заявл. 27.10.2003, опубл. 16.05.2005, Бюл. № 5.</p>	Не діє

Продовження форми 1.1

1	2	3
	<p>Заявка 2004104508, РФ, МПК⁷ C10M125/04, C10M171/06, C10N30:06. Смазочная композиция для тяжело нагруженных узлов трения. / Сафонов В. В., Кирилин А. В., Добринский Э. К., Александров В. А., Сафонова С. В., Буйлов В. Н.; заявник ФГОУ ВПО "Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова" - заявл. 16.02.2004; опубл. 20.07.2005, Бюл. № 20.</p> <p><u>Смазочная композиция для тяжело нагруженных узлов трения</u>, содержащая мыльную пластичную смазку и порошкообразный наполнитель, отличающаяся тем, что пластичная смазка в качестве порошкообразного наполнителя содержит смесь наноразмерных порошков железа, никеля и цинка дисперсностью 10...30 нм, при содержании наполнителя 0,5...1,5 мас.% и при следующих соотношениях компонентов в ней, мас. %: Порошок железа 30...70, Порошок никеля 20...40, Порошок цинка 10...30, Пластичная смазка 98,5...99,5.</p>	Не діє
	<p>Заявка 2004106038, РФ, МПК⁷ C10M125/00, C10M171/06, C10M125/00, C10M125:04, C10M125:22, C10M125:24, C10N30:06. Смазочная композиция. / Сафонов В. В., Добринский Э. К., Петряков В. К., Александров В. А., Кирилин А. В., Сафонова С. В.; заявник ФГОУ ВПО "Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова" - заявл. 01.03.2004; опубл. 10.08.2005, Бюл. № 22.</p> <p><u>Смазочная композиция</u>, содержащая минеральное масло и порошкообразный наполнитель, отличающаяся тем, что масло в качестве порошкообразного наполнителя содержит смесь наноразмерных порошков, дисперсностью 10...30 нм, полученных при испарении и конденсации пара в плазменном испарителе при следующем соотношении компонентов, мас. %: Порошкообразный наполнитель, состоящий из смеси наноразмерного порошка дисульфида молибдена и наноразмерного порошка сплава латуни и фосфора с соотношением компонентов 55:30:15 0,2, Минеральное масло 99,8.</p>	Не діє
	<p>Пат. 2264440, РФ, МПК C10M177/00, C10N30/06, Мироненко А.В., Тарасик А.В., № 2004124219/04, заявл. 10.08.2004, опубл. 20.11.2005</p> <p><u>Способ формирования антифрикционного покрытия трущихся поверхностей</u>, включающий размещение между трущимися поверхностями смеси технического масла и смеси вещества, формирующего антифрикционное покрытие – композиции предварительно измельченных природных минералов, содержащую, %: антигорит – 40—60, клинохлор – 20—50, бурый алевролит – 10—20.</p>	Не діє
	<p>Пат. 30868, Україна, МПК C08L 27/00. Косінов М. В.; Каплуненко В. Г. – № u200713745, заявл. 10.12.2007, опубл. 11.03.2008, Бюл. № 5.</p> <p><u>Універсальний наномодифікатор</u> на водній основі, що містить металеві наночастинки з розміром 1-1000 нм, а метал вибраний з групи, що складається з срібла, золота, міді, нікелю, паладію, платини, молібдену, кобальту, родію, ванадію, вісмуту,</p>	Не діє

Продовження форми 1.1

1	2	3
	<p>заліза, марганцю, хрому, цинку, олова, цирконію, титану, алюмінію, магнію, галію, сурми, селену, тербію, празеодиму, самарію, гадолінію, церію, лантану, ітрію, неодиму, лантану, вольфраму.</p> <p>Пат.38141, Україна, МПКG01N 3/56. Аксьонов О. Ф.; Стельмах О. У.; Корбут Є. В.; Костюнік Р. Є.; Сидоренко О. Ю.; Шимчук С. П.; Кущев О. В. – № u200808987, заявл. 09.07.2008, опубл. 25.12.2008, Бюл. № 24.</p> <p><u>Прилад для порівняльної оцінки протизносних і антифрикційних властивостей елементів трибосистеми</u> (мастильних матеріалів, присадок до них, конструкційних матеріалів та їх покриттів і т. ін.) з регульованими радіальними відхиленнями контакту сталюї довжини, що містить пару тертя, яка розташована у передній частині приладу, датчик виміру осьового навантаження сили тертя та автомат навантаження, що складений з електроприводу, який через редуктор з'єднаний з циліндричним контрзразком з можливістю обертання, та балки навантаження.</p>	Не діє
	<p>Пат.39350, Україна, МПКC10M 177/00. Міщенко Г. Я.; Тарасік А. В. – № u200810662, заявл. 26.08.2008, опубл. 25.02.2009, Бюл. № 4.</p> <p><u>Антифрикційна композиція</u>, що містить змащуючу речовину і введені в неї тонкоподрібнені до фракції 0,001 мм природні мінерали: клинохлор, бурий алевроліт і один з мінеральних видів серпентину, при масовому співвідношенні змащуючої речовини і природних мінералів 60-65:0,75-1,5, яка відрізняється тим, що природні мінерали як один з мінеральних видів серпентину містять лизардіт при наступному співвідношенні природних мінералів, мас. %:Клинохлор 20-50 бурий алевроліт 10-20 лизардіт решта.</p>	Діє
	<p>Пат.39360, Україна, МПКG01N 3/56. Івченко Л. Й.; Кубіч В. І.; Цоцорін С. Ю. – №u200810718, заявл. 28.08.2008, опубл. 25.02.2009, Бюл. № 4.</p> <p><u>Пристрій для дослідження тертя</u> тіл обертання, що складається з механізму приводу, вузла навантаження, вузла закріплення зразків, вимірювальної системи, який відрізняється тим, що додатково у механізм приводу введено вузол осьового зміщення, який виконано за допомогою введеного додатково крокового двигуна, з'єданого з гайкою, що переміщується, та вузол закріплення складається з двох бугелів, з'єднаних болтами.</p>	Не діє
	<p>Пат.38379, Україна, МПКC10M 125/00. Косінов М. В.; Каплуненко В. Г. – № u200811138, заявл. 15.09.2008, опубл. 12.01.2009, Бюл. № 1.</p> <p><u>Композиційний мастильний матеріал з нанодисперсними частинками</u>, що містить нафтове або синтетичне масло, загусник, що являє собою мастильну основу, і дисперсну присадку у вигляді металевих наночастинок, який відрізняється тим, що металеві наночастинки мають поверхневий електричний заряд, утворений надлишком електронів, і отримані абляцією електродів і металевих гранул імпульсами електричного струму в діелектричній рідині.</p>	Не діє

Продовження форми 1.1

1	2	3
	<p>Pat. US 2013/0146317 A1, United States, Inventors: Keith W. Wendte, Willowbrook, IL; Tracey D. Meiners, Mackinaw, IL; Robert A. Zemenchik, Kenosha, WI – US 13/706,845, Fil. Date :07.12.2011, Pub. Date: 13.06.2013.</p> <p><u>Tool system for resisting abrasive wear of a ground engaging tool of an agricultural implement</u></p> <p>According to another aspect of the invention, single walled carbon nanostructures may be incorporated as the coating or into the steel that is used to form the tool. The incorporation of the nano structures may increase the strength of the tool and may allow for significant weight reduction, i.e., as much as an 80% reduction in weight compared to typical tools. According to another aspect of the invention, filamentous carbon molecules may be used to form the nanostructures and may be produced Without metal catalysts so as to provide an inexpensive alternative to the typical hard surfacing treatments of agricultural ground-engaging tools.</p> <p>According to another aspect of the invention, the nanostructure coating is applied at a loWer temperature and is harder, thinner, and smoother than typical hard-surfacing treatments of agricultural ground-engaging tools.</p>	Діє

Висновки. Аналіз патентно-ліцензійних матеріалів показав, що застосування наноматеріалів підвищує надійність техніки у 1,5-3,5 рази. Завдяки наноматеріалам забезпечується ремонтно-відновлюючий ефект у з'єднаних (в тому числі і без розбирання вузлів), підвищується ресурс робочих органів, вузлів трансмісій та дизельних двигунів.

Серед проаналізованих патентів відібрано раціональні матеріали і способи створення антифрикційного ремонтно-відновлюючого ефекту та антиабразивної поверхні на основі застосування наноматеріалів.

Форма 1.2 Інша науково-технічна документація, відібрана для подальшого аналізу

ОГД, його складові частини	Джерела інформації	Бібліографічні дані
1	2	3
<p>Нанотехнології. Процеси формування зносостійких шарів і оснащення для відновлення і ремонту. Обладнання для нанесення наноматеріалів і відновлення підшипників кочення і зубчастих передач із застосуванням наноматеріалів</p>	<p>Збірник праць: Труды ГОСНИТИ</p>	<p>Лялякин В.П., Ольховацкий А.К. Применение ремонтно-восстановительных наноматериалов в техническом сервисе (добавка ВАФПВД для уменьшения износа трущихся деталей с-х. техники) / В.П.Лялякин, А.К.Ольховацкий// Труды ГОСНИТИ.-2007.- т.100.-С. 140-144.</p>
		<p>Черноиванов В.И., Ольховацкий А.К.Продление ресурса сельхозтехники применением нанотехнологий и модернизацией в процессе ремонта / В.И.Черноиванов // Труды ГОСНИТИ. – 2008. – т. 102. - С. 14-22.</p>
		<p>Лялякин В.П., Ольховацкий А.К. К вопросу снижения скорости возрастания зазоров в ресурсных сопряжениях деталей в узлах и механизмах применением наноматериалов в процессе эксплуатации тракторов / В.П.Лялякин // Труды ГОСНИТИ. – 2009. – т. 103. - С. 111-115.</p>
		<p>Лялякин В.П., Ольховацкий А.К., Гительман Д.А., Шавкунов А.П.Наноматериалы для продления послеремонтного ресурса тракторных трансмиссий и экономии топлива / В.П.Лялякин // Труды ГОСНИТИ. – 2010. – т. 105. - С. 53-56.</p>
		<p>Васильков Д.В., Пустовой И.Ф., Пустовой Н.И. Анализ поверхностного слоя, формируемого минеральными модификаторами поверхности трения / Д.В.Васильков // Труды ГОСНИТИ. – 2011. – т. 107. - № 2. – С. 11-13.</p>
		<p>Балабанов В.И., Быкова Е.В., Болгов В.Ю., Лехтер В.В., Цыпцын П.А. Нанотехнологические препараты для безразборного сервиса техники / В.И.Балабанов // Труды ГОСНИТИ. – 2011. – т. 107. - № 2. – С. 14-16.</p>
		<p>Ольховацкий А.К., Лялякин В.П., Соловьев Р.Ю., Ерофеев В.В. Проблемы реновации, смк и применения наноматериалов при техническом сервисе сельхозтехники. / А.К.Ольховацкий // Труды ГОСНИТИ. – 2011. – т. 107. - № 2. – С.30-33.</p>

Продовження форми 1.2

1	2	3
	Науковий вісник НУБіП	<p>Деркач О.Д., Буря О.І., Редчук А.С., Харченко Б.Г., Міщенко Г.Я. Дослідження застосування силікато-фулеренових змащувальних композицій при технічному сервісі сільськогосподарської техніки / О.Д.Деркач // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України - 2010 — Вип. 144 частина 4.</p> <p>УДК 621.004.1 К.Г. Лопатько, Є.Г. Афтанділянц, О.В. Зазимко, А.В. Поліщук, С.М. Перегіняк Вплив наночастинок, отриманих при електроіскрової обробки заліза, на структуру сталі 45л // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України 2010 — Вип. 144 частина 1.</p>
	Міжвідомчий тематичний науковий збірник ННЦ «ІМЕСГ»	Молодик М.В., Больбут В.С., Фастовець П.М., Клімчук О.Д., Забродський М.В. Дослідження впливу нанопрепаратів на зношування гільз циліндрів двигунів внутрішнього згорання. // "Механізація та електрифікація сільського господарства", Міжвідомчий тематичний науковий збірник, Вип. № 94, Глеваха, 2010 р. – С. 411-419.
	Известия Самарского НЦ РАН	Агеев Е.В., Семенихин Б.А., Латыпов Р.А. Получение нанопорошка на основе карбида вольфрама и применение для восстановления и упрочнения деталей машин / Е.В.Агеев // Известия Самарского научного центра РАН. Самара: Изд-во Самарского науч. ц-ра РАН, 2010. – Т. 12 - № 1(2).– С. 273-275.
	Вестник Орловского ГАУ	Кузнецов И. С., Коренев В. Н., Титов Н. В., Логачев В. Н., Упрочнения и восстановления деталей автотракторной техники и сельскохозяйственных машин с использованием наноструктурированных покрытий (Орловский ГАУ)
	Журнали: «Ремонт, восстановление, модернизация»	Ольховацкий А.К., Солодкин Л.Г., Дунаев А.В. Новые технологии восстановления работоспособности агрегатов машин и оборудования [Безразборный ремонт узлов трения с помощью РВС - препаратов, образующих на рабочих поверхностях пар трения антифрикционный и антиизносный слой]. // Ремонт, восстановление, модернизация.-2005.-N 6.-С. 34-35 Обосновывается целесообразность применения ремонтно-восстановительного состава (РВС) для продления ресурса деталей машин. РВС представляет собой многокомпонентную дисперсную смесь природных минералов, которая

Продовження форми 1.2

1	2	3
		<p>способствует образованию на рабочих поверхностях пар трения антифрикционного и антиизносного слоя. РВС-препараты восстанавливают изношенные поверхности деталей, увеличивают их износостойкость, ресурс, экономят топливо и смазочные материалы. В работающих парах трения защитный слой имеет повышенную твердость и низкий коэффициент трения.</p> <p>Фоминский В.Ю. / Романов Р.И. / Костычев И.В. Трибологические свойства тонкопленочных наноструктурированных покрытий в системе элементов W-Se-C // Упрочняющие технологии и покрытия. - 2008. - № 9.</p>
	Упрочняющие технологии и покрытия	<p>Методом импульсного лазерного осаждения созданы слоистые и композитные покрытия на основе трех элементов W, Se и C, склонных к образованию твердосмазочного соединения WSe₂, а также твердых фаз WC, и алмазоподобного углерода (a-C). Увеличение толщины слоев до 200 нм позволяло существенно снизить начальный коэффициент трения. При достаточно высокой концентрации алмазных связей износостойкость композитного покрытия заметно возрастала.</p> <p>Фоминский В.Ю. Романов Р.И. Костычев И.В. Трибомодифицирование металлических покрытий в процессе приработки и эксплуатации в узлах трения // Упрочняющие технологии и покрытия. - 2010. - № 5.</p> <p>Показана возможность повышения триботехнических свойств покрытий деталей узлов трения, работающих при больших удельных нагрузках. Повышение достигается путем трибологического модифицирования поверхностей трения в процессе приработки со смазкой, содержащей наноразмерные модификаторы.</p> <p>Блюменштейн В.Ю. / Образцов Л.Н. / Образцова И.И. Повышение контактной долговечности подшипников качения на основе учета технологической наследственности и применения смазочных материалов с наноструктурными алмазами // Упрочняющие технологии и покрытия. - 2010. - № 10.</p> <p>Показана роль технологической наследственности в обеспечении контактной долговечности подшипников качения.</p> <p>Беликов А.И. / Шарпков М.А. / Седых Н.С. Антифрикционные упрочняющие нанокompозитные покрытия, формируемые методами магнетронного осаждения и ионно-</p>

Продовження форми 1.2

1	2	3
		<p>лучевой обработки тонких пленок// Упрочняющие технологии и покрытия.-2011.- № 5. Приведены результаты исследований трибологических характеристик тонкопленочных композиций на основе слоистых структур твердых и твердосмазочных материалов.</p> <p>Бойко В.М. / Физулаков Р.А.Возможности применения нанопокрывтий на основе эпиламов для повышения функционального качества поверхности изделий // Упрочняющие технологии и покрытия.- 2011.- № 8. Проведен анализ применения эпиламов для изменения функциональных свойств поверхности, дано обоснование эффекта его действия, изложен опыт применения на предприятии в технологических процессах.</p>
	Техника в сельском хозяйстве	<p>УДК 621.75:601 Воротягин, М. И. Применение нанотехнологий при восстановлении трущихся поверхностей деталей // Техника в сельском хозяйстве. - 2010. - N 4. - С. 3-4. Рассмотрены нанопокрывтия, позволяющие повысить в несколько раз долговечность работы трибосопряжений.. Предлагается создать трибологический центр с лабораториями и заводами для отработки технологии нанесения нанопокрывтий, изготовления оборудования и наноматериалов и поставки их во все сферы производств.</p>
	Механизация и электрификация сельского хозяйства	<p>Козырева Л.В. Получение наноматериалов на предприятиях технического сервиса. / Л.В.Козырева // Механизация и электрификация сел. хоз-ва.-2010.- № 9.-С. 27-29.</p>
	Книги, брошури:	<p>УДК 620.22(075.8) Наноструктурные материалы: учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений / Р.А. Андриевский, А.В. Рагуля. – М.: Издательский центр «Академич», 2005. – 192 с.</p> <p>УДК 539.2:621.3.049.77 Наноматериалы. Классификация, особенности свойств, применение и технологии получения: учебное пособие / Б.М. Балоян, А.Г. Колмаков, М.И. Алымов, А.М. Кротов. – М. 2007 – 125 с.</p> <p>УДК 620.3:631 ББК 40.1 Приоритетные направления и результаты научных исследований по нанотехнологиям в интересах АПК / В.Ф. Федоренко, Д.С. Буклагин, И.Г. Голубев, Л.А. Неменушная. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2010. – 236 с.</p>

Закінчення форми 1.2

1	2	3
		УДК 631.3-049.7:620.3 ББК40 Наноматериалы в техническом сервисе сельскохозяйственных машин: учебное пособие / А.К. Ольховацким, В.П. Лялякиным, Р.Ю. Соловьевым, Ю.А. Мазаловым, Д.А. Гительманом. – М. 2010 – 63 с.
	Междисциплинарные исследования и инновации	УДК620.22-022.532:631.31:620.3 Применение нанотехнологий в производстве высокоресурсных почвообрабатывающих органов сельскохозяйственной техники / П.В. Орлов, П.Б. Гринберг, К.Н. Полещенко, Е.Е. Тарасов. Вест. Ом.ун-та. №2 2012 – 245-248 с.
	Физика и техника высоких давлений	РАСC: 62.20.Fe Механизмы структурообразования и особенностимеханического поведения наноматериаловдеформационного происхождения / Ю.Н. Подрезов. том 19, № 12009 – 31-44 с.
	Системы. Методы. Технологии. Исследование наноматериалов	УДК 621.8:630*36 Исследование наноматериалов при поверхностном упрочнении деталей лесных машин / О.М. Тимохова, Н.Р. Шоль. № 4 (16)2012 – 120-123 с.
	Вестник полоцкого государственного университета. Серия В	УДК 631.31.02:669.14.018 Объёмные нанокристаллические износостойкие деталирабочих органов сельскохозяйственной техники / Г.Ф. Бетеня, Г.И. Анискович, А.А. Андрушевич, П.А. Декевич, Д.П. Литовчик, Л.А. Маринич, Е.Е. Петюшик, Л.В. Маркова, И.В. Фомихина. № 3 2012 – 46-51 с.
	ВІСНИК ХНТУСГ ім. П.ВАСИЛЕНКА	УДК 631.3 Обеспечение надежности рабочих органов свиброударными механизмами. Технічний сервіс машин для рослинництва/ В.Ю. Москалевич. Випуск 145 2014 – 28-33 с.

Висновки. За аналізом науково-технічної документації встановлено, що одним із економічних способів підвищення ресурсу з'єднань тертя в усіх умовах експлуатації машин є застосування мастильних матеріалів з високодисперсними нанодобавками, що мінімально впливають на фізико-хімічні властивості оливи до яких вони внесені.

Необхідно розробити комплекс заходів з застосування наноматеріалів і нанопрепаратів для забезпечення підвищення ресурсу робочих органів ґрунтообробних машин, двигунів і трансмісій без проведення розбирально-збиральних операцій.

Форма 1.3 Документація, що відома з джерел посилання, але не виявлена в процесі пошуку

Бібліографічні дані щодо	
джерела посилання	документа, на який посилаються
—	—

Вся документація, що відома з джерел посилань, виявлена.

Форма 1.4 Техніко-економічні показники ОГД та об'єктів аналогічного призначення

Найменування та одиниця виміру	Техніко-економічні показники			
	об'єкта стандартизації або за технічними умовами	об'єкта-аналога (держава, фірма, організація, модель, рік освоєння)	ОГД	перспективного зразка
1	2	3	4	5
Застосування наноматеріалів для відновлення робочих органів ґрунтообробної техніки				
		Установка для електроіскрового легування ALIER-50	Установка для нанесення покриттів	
1. Товщина нанесеного шару (рекомендована), мм	0,3-5	0,3-2	0,3-2	0,3-1,5
2. Робоча напруга, В	36-380	220	220	220
3. Робочий струм, А	20-200	20-100	до 100	20-100
4. Маса, кг	35	28	30	25
Застосування наноматеріалів для безрозбірного ремонту вузлів з підшипниками кочення і зубчастими передачами				
	1) Спосіб формування зносостійких шарів підшипників кочення згідно ДСТУ ГОСТ 520:2003 (ІСО 492-94,	РФ, Мироненко А.В., Тарасик А.В., пат. 2264440, С10М177/00, С10N30/06	Спосіб формування зносостійких шарів і оснащення для	Спосіб формування зносостійких шарів і оснащення для

Продовження форми 1.4

1	2	3	4	5
	ИСО 199-97) 2) Спосіб формування зносостійких шарів на поверхнях зубів шестерень згідно технічних умов виготовлення	Спосіб формування антифрекціонного покриття трущихся поверхностей, 2004 г.	відновлення і ремонту вузлів з підшипниками кочення і зубчастих передач із застосуванням наноматеріалів.	відновлення і ремонту вузлів з підшипниками кочення і зубчастих передач із застосуванням наноматеріалів нових марок с/г машин.
Вартість відновлення в порівнянні з традиційними методами відновлення, %	100	60	40 (за рахунок економії енергоресурсів, виробничих площ, та трудових витрат)	35
Ресурс зміцнених підшипників кочення та зубчастих передач в порівнянні з новими, %	100	160	200 (за рахунок утворення на поверхнях тертя зносостійко-го вуглецево-метало-керамічного шару. Зносостійкість підвищується у 2-3 рази).	250
Продуктивність праці в порівнянні з традиційними способами відновлення та зміцнення	—	100	150 (за рахунок економії енергоресурсів, виробничих площ, матеріалів, ремонтного обладнання, та трудових ресурсів)	170
Застосування наноматеріалів для безрозборного ремонту двигунів				
		Традиційними методами	Методами застосування антифрикційних ремонтно-відновлюючих нанопепаратів: "Мегафорс" ТУ У 24.6-32350634-002: 2011, "Карат - 5" ТУ 0254-002-9380991-2008.	
Вартість ремонту, грн.		14,0 тис.	2,0 тис.	

Форма 1.5 Аналіз новизни, винахідницького рівня та промислової придатності ОГД

ОГД, та його складові частини		Прототип		Очікуваний результат	Можливості використання у промисловості або іншій сфері діяльності	Номер поданої заявки, дата подачі заявки
Назва	Сукупність ознак	Бібліографічні дані	Сукупність ознак			
1	2	3	4	5	6	7
Установка для нанесення покриттів	1. Джерело живлення. 2. Електро-дотримач. 3. Пульт керування	Установка для електро-іскрового легування ALIER-50	1. Джерело живлення. 2. Електро-дотримач. 3. Пульт керування.	Твердість нанесеного шару до 64 HRC. Товщина нанесення до 0,3-2,0 мм.	Ремонтні підприємства Мiнагрополiтики України, iншi пiдприємства котрi експлуатують та ремонтують сiльськогосподарську технiку, фермерські господарства.	Буде подано заявку на патент установки для електро-іскрового нанесення змiцнюючих покриттів
Спосiб формування зносостiйких шарiв i оснащення для вiдновлення i ремонту вузлiв з пiдшипниками кочення, зубчастих передач i дизельних двигунiв iз застосуванням наноматерiалiв	Безрозбiрне вiдновлення, геометричних параметрiв в з'єднань шляхом формування на робочих поверхнях шару iз наноматерiалiв	РФ, Мироненко А.В. Пат. 224440, С10М 177/00, С10 N30/06 Спосiб формирiвання антифриз-цiонного покриття трущихся поверхностей, 2004р.	Безрозбiрне вiдновлення, геометричних параметрiв з'єднань шляхом формування на робочих поверхнях шару iз наноматерiалiв	Пiдвищення ресурсу з'єднань на 15-20 %	Спецiалiзованi ремонтнi пiдприємства, ремонтнi майстернi сiльськогосподарських пiдприємств та фермерських господарств	Заявка не подавалась

Висновки. Досліджені способи мають елементи новизни та дозволяють виконувати технічне обслуговування й ремонт з'єднань вузлів трансмісії та дизельних двигунів без їх розбирання за короткий строк й меншими затратами без виведення машин з експлуатації, а також проводити відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин. Запропоновані наноматеріали і нанопрепарати й способи їх нанесення пристосовані для обслуговування й ремонту агрегатів вітчизняного і імпортного виробництва й можуть бути використані підприємствами АПК України.

2 Визначення ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової власності

Форма 2.1 Динаміка патентування

ОГД, його складові частини	Держава-замовник	Документи на об'єкти промислової власності за роками подання (за винятком документів-аналогів)			
		1992-1999	2000-2010	2011-2015	Всього
1	2	3	4	5	6
Нанотехнології. Процеси формування зносостійких шарів і оснащення для відновлення і ремонту. Обладнання для нанесення наноматеріалів і відновлення підшипників кочення і зубчастих передач із застосуванням наноматеріалів	Україна	-	9	-	9
	Російська Федерація	1	5	-	6
	США	-	-	1	1

Висновок: Аналіз динаміки патентування показав, що у 2000 –2011 роках іде розвиток винахідництва у напрямі наноматеріалів, нанопрепаратів, способів для зміцнення поверхонь робочих органів ґрунтообробних машин, обслуговування й відновлення технічних характеристик дизельних двигунів й трансмісій.

Форма 2.2 Взаємне патентування щодо ОГД, його складових частин

Держава заявника	Держава патентування		Кількість документів на об'єкти промислової власності		
	Україна	Російська Федерація	національних	одержаних в інших державах	всього
Україна	7	–	7	–	7
Російська Федерація	2	6	6	2	8

Висновок: Аналіз патентної документації відносно наноматеріалів і нанопрепаратів, способів для ремонту й відновлення дизельних двигунів, вузлів трансмісії та підвищення зносостійкості робочих органів ґрунтообробних машин за період з 1992 по 2015 роки щодо взаємного патентування показав, що в Україні виявлено 2 документи на об'єкти промислової власності, заявлених представниками Російської Федерації.

Форма 2.3 Аналіз можливості застосування в ОГД відомих об'єктів промислової власності

ОГД, його складові частини	Документи на об'єкти промислової власності (бібліографічні дані)	Суть об'єкта промислової власності	Очікуваний результат від застосування
1	2	3	4
Нанотехнології. Процеси формування зносостійких шарів і оснащення для відновлення і ремонту. Обладнання для нанесення наноматеріалів і відновлення підшипників кочення і зубчастих передач із застосуванням наноматеріалів	Енерго-ресурсозберігаюча технологія з використанням триботехнічної суміші «МЕГА ФОРС», 2002 р.	Наномодифікатор тертя силікатно-фуллеронова композиція, використовується, як добавка в мастила	В процесі експлуатації створює шар вуглецево-метало-кераміки. Регулює захисний шар по товщині від долей мікрона до 0.1 мм. Однієї обробки вистачає на 300-400 тис. км пробігу автомобілів. Деталі, що пройшли обробку «МЕГА ФОРС» можуть підлягати механічній обробці.

Форма 2.4 Документи-аналоги

Заявник, власник документа	Номер пріоритетної заявки	Дата пріоритету	Назва об'єкта промислової власності	Держава видачі, номер та дата публікації документа
1	2	3	4	6
Александров С.Н., Зозуля В.Л. (RU)	№20001155 45/04	15.06. 2000	Состав для обработки парения и способ его изготовления	РФ, 2168662, 10.06.2001
Мироненко А.В., Тарасик А.В. (RU)	20041242219 /04	10.08. 2004	Способ формирования антифрикционного покрытия трущихся поверхностей	РФ, 2264440, 20.11.2005

Висновок: Серед патентної документації відносно наноматеріалів та нанопрепаратів, способів для ремонту і відновлення технічних та геометричних параметрів робочих органів ґрунтообробної техніки, дизельних двигунів, вузлів з підшипниками кочення і зубчастих передач кращим аналогом вибрано патенти (РФ): № 2168662 та 2264 440. Патентні

дослідження показали, що розробкою аналогічних технологій і оснащення активно займаються як в Україні, так і у Російській Федерації. Динаміка розвитку використання нанотехнологій має тенденцію до зростання запатентованих рішень, що мають відношення до розробляемого способу формування зносостійких шарів (див. табл. по формі 2.1).

3 Виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності

В процесі проведення патентних досліджень порушень прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності не виявлено.

УЗАГАЛЬНЕНІ ВИСНОВКИ

Патентні дослідження показали, що в Україні і в Російській Федерації ведуться фундаментальні дослідження щодо розроблення нанотехнологій та наноматеріалів. За проведеним аналізом патентно-ліцензійної та науково-технічної документації виявлені нанопрепарати, способи ремонту та відновлення технічних та геометричних параметрів робочих органів ґрунтообробної техніки, підшипників кочення, зубчастих передач та дизельних двигунів.

Використання нанотехнологій і наноматеріалів для зміцнення, відновлення і ремонту робочих органів, деталей, вузлів і агрегатів складають конкуренцію традиційним методам ремонту щодо довговічності, зносостійкості, а в цілому надійності і вартості відремонтованої сільськогосподарської техніки. Аналіз патентних матеріалів (форма 1.1) та іншої науково-технічної інформації (форма 1.2) показав, що існує багато прогресивних технічних рішень використання нанотехнологій в ремонтно-відновлювальному виробництві. Крім того, дослідження необхідно проводити у напрямі визначення впливу наноматеріалів на зношування всіх контактуючих поверхонь, та визначення закономірностей зношування в процесі застосування наноматеріалів.

Згідно з перерахованими рекомендаціями пропонується продовжити НДР у напрямі обґрунтування параметрів процесу підвищення надійності робочих органів ґрунтообробної техніки, вузлів з підшипниками кочення і зубчастих передач та двигунів під час їх ремонту із застосуванням нанопрепаратів та наноматеріалів. Необхідно дослідити і обґрунтувати граничні розміри підшипників кочення, зубчастих передач, а також параметри двигунів при яких доцільно використання наноматеріалів при ремонті сільськогосподарської техніки. Потрібно також дослідити властивості наноматеріалів, які застосовуються для підвищення зносостійкості робочих органів ґрунтообробної техніки, для визначення найбільш ефективних та економічно вигідних матеріалів для застосування в майбутньому на ремонтних сільськогосподарських підприємствах.

Додаток А

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Директор ІННІ «ІМЕСГ»
 д-р техн. наук, академік НААН
 В.В. Адамчук
 2015 р.

ЗАВДАННЯ 34.00.00.01.Ф

на проведення патентних досліджень

«Встановити закономірності зношування і відновлення деталей, спряжень вузлів і агрегатів при застосуванні наноматеріалів і нанопрепаратів для підвищення надійності сільськогосподарської техніки в процесі її технічного обслуговування і ремонту»

Етап 2015 року: «Розробити методику прогнозування ресурсу дизельних двигунів і оцінювання ефективності нанопрепаратів та провести випробування типових технологічних процесів відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин із використанням наноматеріалів»

Мета патентних досліджень: збір та оцінювання вихідних даних для обґрунтування раціональних матеріалів і технічних рішень, режимів та параметрів зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин й безрозбірного відновлення працездатності спряжень у дизельних двигунах, вузлах з підшипниками кочення та зубчастих передач із застосуванням наноматеріалів

Таблиця А.1.1 – Види робіт під час проведення патентних досліджень та виконавці

Види робіт	Підрозділи – виконавці	Відповідальні виконавці	Строки виконання робіт	Звітний документ
1	2	3	4	5
Розроблення регламенту пошуку	Відділ моделювання та забезпечення роботоздатності техніки в АПВ. Сектор інтелектуальної власності	Фастовець П.М., Буслаєв Д.О., Калінін О.Є., Дудак С.М.	Лютий 2015	Завдання та регламент пошуку
Виконання патентно – ліцензійного пошуку	Відділ моделювання та забезпечення роботоздатності техніки в АПВ	Фастовець П.М., Кучерявий В.М., Буслаєв Д.О., Рязанцев В.В., Калінін О.Є., Кононогов Ю.А.	Березень-жовтень 2015	Форми Г1.1, Г1.2, Г1.3
Аналіз патентної та науково-технічної документації	Відділ моделювання та забезпечення роботоздатності техніки в АПВ	Фастовець П.М., Кучерявий В.М., Буслаєв Д.О., Калінін О.Є., Кононогов Ю.А.	Березень-жовтень 2015	Форми Г1.4, Г1.5
Складання довідки про пошук	Відділ моделювання та забезпечення роботоздатності техніки в АПВ	Фастовець П.М., Буслаєв Д.О., Калінін О.Є.	Листопад 2015	Довідка про пошук
Оформлення звіту про патентні дослідження	Відділ моделювання та забезпечення роботоздатності техніки в АПВ	Фастовець П.М., Буслаєв Д.О., Калінін О.Є.	Листопад 2015	Звіт про патентні дослідження

Керівник завдання

Керівник сектору інтелектуальної власності

П.М. Фастовець
 «06» 11 2015 р.

С.М. Дудак
 «09» 11 2015 р.

Додаток Б

РЕГЛАМЕНТ ПОШУКУ № 34.00.00.01.Ф

«Встановити закономірності зношування і відновлення деталей, спряжень вузлів і агрегатів при застосуванні наноматеріалів і нанопрепаратів для підвищення надійності сільськогосподарської техніки в процесі її технічного обслуговування і ремонту»

Етап 2015 року: «Розробити методика прогнозування ресурсу дизельних двигунів і оцінювання ефективності нанопрепаратів та провести випробування типових технологічних процесів відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин із використанням наноматеріалів »

Номер, дата завдання на проведення патентних досліджень:
№ 34.00.00.01.Ф, 01.03.2015 р

Обґрунтування регламенту пошуку

Держави і ретроспективність пошуку вибираються з урахуванням інформації про діяльність відомих фірм в країнах світу за даним напрямом. Крім України це у першу чергу Російська Федерація, США і Японія.

Вибір та аналізування науково-технічної інформації у періодичних виданнях (науково-технічних і реферативних журналах, вісниках, збірниках, каталогах і т. п.), електронних ресурсах, монографіях, книгах, дисертаціях і авторефератах, звітах про НДР проводити за ключовими словами. Джерела інформації вибираються на підставі їх відповідності тематичній направленості досліджуваним питанням.

Відбір стандартів і нормативної документації проводити за ключовими словами й індексами УКНД (пояснення до індексів див. у ДК 004:2008 за адресою <http://zakon.nau.ua/doc/?code=va301609-08>).

Вибір та аналізування заявок, авторських свідоцтв і патентів проводити за індексами МПК (пояснення до індексів див. на сайті http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC2011_extended_XML/Международная_патентная_классификация_2011,_Расширенный_уровень_в_формате_XML).

Бібліографічні описи різних видів документів виконувати згідно із вимогами додатку А ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Звітні матеріали групувати за роками.

Згідно міжнародному патентному класифікатору пошук буде проведено за такими групами і підгрупами:

- **B 82 Y** (30/00, 35/00, 40/00);
- **C10 M** (125/00 - 125/30, 129/40, 137/00, 171/00, 171/06, 177/00);
- **C 10 N** 30/06;
- **C 23 C** (4/00, 4/04, 4/06, 4/10, 4/18, 8/68, 14/00, 14/06, 14/22, 22/00, 22/73, 26/00);
- **F16 C** (25/00 – 25/08, 33/04, 33/16);
- **G 01 N** (3/56, 19/02).

Ключові слова: наноматеріали, нанопрепарати, композиційні суміші, мастильні композиції, ремонтно-відновлювальні суміші, поверхнево-активні речовини, препарати для припрацювання на основі наноалмазів, хімічний склад, марки, номенклатура; наноалмази, шаруваті модифікатори; кондиціонери металів; рекондиціонери; металоплакуючі суміші, епілами, реметалізанти; полімероплакуючі суміші; силікатно-керамічні суміші, геомодифікатори, ревіталізанти, довговічність, ресурс, математичні моделі (формули, рівняння) зношування або зміни зазорів, робочі органи ґрунтообробних машин, підшипники кочення, зубчасті передачі,

покриття, способи відновлення, способи обробітку поверхонь тертя, способи безрозбірного забезпечення оптимальних зазорів у вузлах тертя, стенди і установки для випробувань на знос, коефіцієнт тертя.

Початок пошуку - 02.03.2015 р., закінчення - 30.10.2015 р.

Таблиця Б.1.1 – Джерела інформації для проведення пошуку

Предмет пошуку, (ОГД, його складові частини)	Мета пошуку інформації	Держава пошуку	Класифікаційні індекси: МПК, НПК, МКПЗ, МКТП, УДК	Ретро-спективність пошуку	Джерела інформації
1	2	3	4	5	6
Нанотехнології. Процеси формування зносостійких шарів і оснащення для відновлення і ремонту. Обладнання для нанесення наноматеріалів і відновлення підшипників кочення і зубчастих передач із застосуванням наноматеріалів	Визначення патентної ситуації щодо ОГД Пошук і визначення аналогів, основних напрямів застосування наноматеріалів, технічних рішень щодо їх застосування, конструктивних особливостей оснащення, підвищення довговічності в процесі ремонту деталей і спряжень	Україна, РФ, США, Японія Великобританія, ФРН, Франція.	МПК: В 82 Y (30/00, 35/00, 40/00); С10 М (125/00 - 125/30, 129/40, 137/00, 171/00, 171/06, 177/00); С 10 N 30/06; С 23С(4/00, 4/04, 4/06, 4/10, 4/18, 8/68, 14/00, 14/06, 14/22, 22/00, 22/73, 26/00); F16 С (25/00 – 25/08, 33/04, 33/16); G 01 N (3/56, 19/02). УДК: 539.2: 631.3 046 620.22(075.8) 620.3:631 621.004 621.75:601 631.3	10 років	Офіційний бюлетень “Промислова власність”, описи винаходів до а.с. і патентів. Реферативний журнал “Изобретения стран мира”. Науково-технічні та реферативні журнали. Збірники наукових праць і вісники. Промислові каталоги. Звіти про НДР і дисертації. Інша науково-технічна література. Електронний ресурс.

Керівник завдання

П.М. Фастовець

«06» 11 2015 р.

Керівник сектору інтелектуальної власності

С.М. Дудак

«09» 11 2015 р.

Додаток В

ДОВІДКА ПРО ПОШУК

Завдання на проведення патентних досліджень № 34.00.00.01 Ф

Встановити закономірності зношування і відновлення деталей, спряжень вузлів і агрегатів при застосуванні наноматеріалів і нанопрепаратів для підвищення надійності сільськогосподарської техніки в процесі її технічного обслуговування і ремонту

(завдання другого рівня 34.00.00.01.Ф)

Номер, дата регламенту пошуку: № 34.00.00.01.Ф, 3.03.2015 р

Початок пошуку - I кв. 2015 р. закінчення – IV кв. 2015 р.

Таблиця В.1.1 – Джерела інформації, використані під час проведення пошуку

Предмет пошуку (ОГД, його складові частини)	Держава пошуку	Класифікаційні індекси	Інформаційна база використання під час пошуку	Бібліографічні дані першого та останнього за хронологією джерела інформації	
				Патентна інформація	Інша науково-технічна інформація
Нанотехнології. Процеси формування зносостійких шарів і оснащення для відновлення і ремонту. Обладнання для нанесення наноматеріалів і відновлення підшипників в кочення і зубчастих передачах із застосуванням наноматеріалів	Україна, Російська Федерація, Білорусь, Німеччина, Франція, США, Японія	МПК: В 82 Y (30/00, 35/00, 40/00); С 10 М (125/00 - 125/30, 129/40, 137/00, 171/00, 171/06, 177/00); С 10 N 30/06; С 23С(4/00, 4/04, 4/06, 4/10, 4/18, 8/68, 14/00, 14/06, 14/22, 22/00, 22/73, 26/00); F 16 C (25/00 – 25/08, 33/04, 33/16); G 01 N (3/56, 19/02). УДК: 539.2: 631.3 046 620.22(075.8) 620.3:631 621.004 621.75:601 631.3	НТБ ННЦ «ІМЕСГ», ДНТБ України; патентні фонди ННЦ «ІМЕСГ» та ДНТБ; електронний ресурс	Промислова власність, №1, 1995-№5, 2012; пат. РФ №2006708 F16C33/14 від 22.12.1992-пат. України 67836, C08L63/00, від 13.07.2011р	РЖ «Инженерно-техническое обеспечение АПК», 2000-2012; «Механизация и электрификация с/х», 1994-2014; «Упрочняющие технологии и покрытия», 2005-2012; «Ремонт, восстановление, модернизация», 2005-2012; «Техника в сельском хозяйстве», 1994-2014; Збірники праць: ГОСНИТИ, 1994-2013; ЧГАУ 2009-2013; НУБіП, 2000-2013; ХНТУСГ, 1999-2011; ННЦ «ІМЕСГ», 2001-2013; звіти про НДР, та дисертації; інша науково-технічна література; Всесвітня мережа „Internet”

Керівник завдання

Керівник сектору інтелектуальної власності

П. Фастовець
«06» 11 2015 р.С. Дудак
«09» 11 2015 р.

ДОДАТОК Б

Класифікація наноструктурованих матеріалів для інженерії поверхні
деталей машин (копія першої сторінки статті)

Висновок

1. В результаті експериментальних досліджень за допомогою спеціалізованого апарату ІППІЗМ визначена теплопровідність залізофосфатних колоднотвердих сумішей. З збільшенням кількості металеві складові показника теплопровідності суміші збільшується. Найбільшим показником теплопровідності серед досліджуваних складів сумішей характеризується залізо фосфатна суміш з вмістом металеві складові показника на рівні 6%.

2. Проведене комп'ютерне моделювання процесу затвердіння металу показало, що при використанні залізофосфатних формувальних сумішей затвердіння сталевго вилива відбувається порівняно швидко та рівномірно відносно інших видів формувальних сумішей, що дозволяє використовувати їх, зокрема, в комбінованих формах для забезпечення контролю швидкості охолодження масинних частин вилива.

Література

1. Анисов Г.А., Жукан Н.П. Охлаждение отливок в вакуумированной форме. М.: Машиностроение, 1989. - 130 с.
2. Теплофизические свойства промышленных материалов: Справочник / К.Д.Ильченко, В.А.Чечель, В.П.Новицкий и др. - Днепропетровск: Сп, 1989. - 132 с.
3. Голд В.М. Численный анализ литейной технологии: вкра, отливок и залив. // Сб. Литературное прикладное искусство и залив. СПб: ЛенАТ, 2000, с. 69-72.
4. Тихомиров М.Д. Основы моделирования литейных процессов: тепловая задача. // Литературное прикладное искусство. 1998. № 4, с. 30-34.
5. Щетинин А.А. и др. Иллюстрация метода компьютерного моделирования для выбора условий затвердевания отливок в песочно-глинистой форме. // Труды VII съезда литейщиков России, Т. II. Новосибирск: РАЛ, 2005, с. 222-226.
6. Селюк В.Ю., Лавренко С.О. Особенности влияния ступени дисперсности гранулы шлама на механические свойства залитых фосфатной сумишей // Вестник Национального технического университета «ХПИ». №4/2010 г. - С.58-65.

Удосконалено класифікацію наноматеріалів, які використовують у напрямі інженерії поверхні деталей машин, шляхом систематизації розробок і деталізації основних класифікаційних ознак наноматеріалів

Ключові слова: інженерія поверхні, наноматеріали, ознаки, класифікація

Усовершенствована классификация наноматериалов, используемых в направлении инженерии поверхности деталей машин, путем систематизации разработок и детализации основных классификационных признаков наноматериалов

Ключевые слова: инженерия поверхности, наноматериалы, признаки, классификация

The classification of nanomaterials is improved, that are used in the area of machinery parts engineering, by systematizing of development and detailization of main classification signs of nanomaterials

Keywords: surface engineering, nanomaterials, signs, classification

1. Вступ

Один із сучасних напрямів матеріального виробництва пов'язаний із розвитком нанотехнологій. За даними Обществен Г.Г. [1] у 2010 р. у світі займались

нанотехнологіями 2145 компаній і лідером були США – 1138 компаній, а кількість зареєстрованих наноматеріалів зростає: якщо у 2005 р. нараховувалось 1180 наноматеріалів, то у 2010 р. їх уже було 2610 найменувань.

УДК [539.2 + 544.7]: 621.8.045

КЛАСИФІКАЦІЯ НАНОСТРУКТУРОВАНІХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ІНЖЕНЕРІЇ ПОВЕРХНІ ДЕТАЛЕЙ МАШИН

П.М. Фастовець

Кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник
 Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»
 вул. Вокзальна, 11, смт. Глеваха, Васильківський р-н, Київська обл., 08631
 Контактний тел.: 066-592-61-37
 E-mail: remdetail_fm@ukr.net

З оригіналом згідно:

Учений секретар ННЦ «ІМЕСГ»

С.П. Погорілий

ДОДАТОК В

Рекомендації із застосування нанопрепаратів для відновлення ресурсу
дизельних двигунів (копія титульного аркушу)

Національна академія аграрних наук України
Національний науковий центр
"Інститут механізації та електрифікації сільського господарства"
(ННЦ "ІМЕСГ")
 08631, Київська обл., Васильківський р-н, смт. Глеваха,
 вул. Вокзальна, 11, тел (04571) 3-11-00

ЗАТВЕРДЖУЮ
 директор ННЦ "ІМЕСГ"
 академік НААН, д.т.н.
 В.В. Адамчук
 " 19 " грудня 2014 р.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

із застосування нанопрепаратів для відновлення ресурсу
 дизельних двигунів

ДОДАТОК Г

Методика прогнозування надійності дизельних двигунів при застосуванні наноматеріалів і нанопрепаратів

Національна академія аграрних наук України
 Національний науковий центр "Інститут механізації та електрифікації
 сільського господарства" (ННЦ "ІМЕСГ")

ЗАТВЕРДЖУЮ

директор ННЦ "ІМЕСГ"
 академік НААН, д.т.н.

[Signature]
 В.В. Адамчук

"25" 09 2015 р.

МЕТОДИКА

прогнозування надійності дизельних двигунів
 при застосуванні наноматеріалів і нанопрепаратів

Провідний науковий співробітник

[Signature] П.М. Фастовець
 "25" 09 2015 р.

ЗМІСТ

	Стор.
Вступ.....	3
1 Методика прогнозування ресурсу дизельних двигунів після застосування ВАПД.....	4
2 Приклад розрахунку прогнозованого ресурсу дизеля Д-240 після застосування добавки РВС.....	6
Література.....	7

Вступ

Наноструктуровані матеріали уже довгий час присутні на ринку автосервісу України і відомі за узагальнюючою назвою: відновлюючі антифрикційні протизносні добавки (надалі ВАПД або добавки) до паливно-мастильних матеріалів. До вітчизняних відносяться відомі торгові марки ХАДО, Мегафорс, Нанопротек, Формула АВ, ГЕОМ. Поряд з цим пропонується близько 30 подібних продуктів закордонного виробництва. Було встановлено, що використання відновлюючих наноструктурованих матеріалів є, у багатьох випадках, ефективним способом підвищення довговічності вузлів і агрегатів машин за рахунок утворення на поверхнях деталей із сталі, чавуну, кольорових металів і їх сплавів плівок й покриттів з кращими антикорозійними, гідрофобними, зносостійкими та антифрикційними властивостями.

Через довготривалість ресурсних експлуатаційних випробувань важливо вміти прогнозувати ресурс і для цього потрібна відповідна методика. Теоретичним підґрунтям для такої методики стали наукові аспекти ефективного застосування ВАПД у виробничій експлуатації машин [1].

Методика розрахована на наукових працівників, аспірантів і працівників служби експлуатації, технічного обслуговування і ремонту машин та направлена на підвищення об'єктивності прогнозування ресурсу дизельних двигунів і оцінювання ефективності нанопрепаратів та на підвищення ефективності застосування сучасних добавок до олів для відновлення параметрів технічного стану дизельних двигунів.

1. Методика прогнозування ресурсу дизельних двигунів після застосування ВАПД

Низка результатів стендових і експлуатаційних випробувань свідчить про підвищення ПТС дизельних двигунів внаслідок застосування ВАПД. Наприклад, підтверджено підвищення тиску оливи у системі мащення на 18% і зменшення витрати картерних газів на 32% під час стендових випробувань дизеля А-01М із присадкою “Кластер-М” у моторній оливі М-10-Г2 [2]. На основі аналізу результатів відомих і власних досліджень авторами статті [3] висунуто теоретичні передумови (у вигляді графічної інтерпретації процесу зміни зазору в умовному ресурсному спряженні у залежності від наробітку) подовження ресурсу машин сільськогосподарського призначення шляхом застосування нанодобавок у складі моторних і трансмісійних олив. Рекомендовано у початковий період експлуатації дизелів після обкатування і у період обкатування після капітального ремонту застосовувати модифікатори тертя, кондиціонери і реметалізанти. За результатами лабораторних досліджень найвищу стійкість проти задирання проявили нанопрепарати фірми «Wagner». Після певного наробітку дизелів і для зменшення зазорів, які дещо перевищили допустимі значення, але ще не досягли граничних значень, рекомендовано застосовувати геомодифікатор тертя РВС (RVS). Встановлено зменшення годинної витрати пального на 15% під час стендових випробувань дизеля Д-240 із геомодифікатором тертя РВС (RVS) у системі мащення.

Підвищення ПТС у процесі експлуатації дизельних двигунів після застосування ВАПД має спричиняти, внаслідок прямого функціонального зв'язку, подовження їх ресурсу. Емпіричні ресурсні дослідження досить трудомісткі і довготривалі, тому експериментальних даних стосовно подовження ресурсу ще не достатньо і, відповідно, набуває актуальності питання прогнозування ресурсу.

Згідно із графічною інтерпретацією зміни ПТС дизелів, які зменшуються в процесі експлуатації (потужність, тиск оливи у системі мащення, тиск стикання і повний вакуум у циліндрах, тиск нагнітання, циклова подача і тиск впорскування пального) [1], залежність ПТС дизелів від наробітку можна описати степеневою функцією:

$$P(t) = P_n - a_1 t^{b_1}, \quad (1)$$

де P_n – номінальні значення ПТС дизелів;

a_1 —швидкість зміни ПТС дизелів до їх відновлення;

b_1 — показник степеневі функції зміни ПТС дизелів до застосування ВАПД.

Номинальні P_n та граничні P_r значення ПТС дизелів відомі і наводяться у експлуатаційній і ремонтній документації. Значення P_b встановлюють за результатами діагностування і для того, щоб ефективність застосування ВАПД була максимальною, то це значення має задовольняти такій умові:

$$(0,3P_n + 0,7P_r) \leq P_b \leq 0,5(P_n + P_r), \quad (2)$$

За уже відомими результатами лабораторних і стендових випробувань можна вважати, що параметр a_3 (після застосування ВАПД) має бути меншим за параметр a_1 ($a_3 < a_1$). Це може бути зумовлено вищою зносостійкістю вуглецево-металокерамічних шарів, утворених завдяки дії геомодифікаторів тертя на зношених контактуючих поверхнях, і меншим коефіцієнтом тертя вуглецево-металокерамічного шару по вуглецево-металокерамічному шарі порівняно із коефіцієнтами тертя сталі по сталі, сталі по чавуну або сталі по бабіту.

Значення параметра b_1 уже відомі для деяких ПТС дизелів: для потужності – 0,85, для тиску оливи і тиску нагнітання пального – 1,1, для тиску стискання у циліндрах – 1,3, а для деяких ПТС дизелів - потребують уточнення.

Якщо фактичний наробіток дизелів задовольняє умові (2), то рекомендується застосування ВАПД.

Аналіз уже відомих результатів досліджень показав, що величини відновлення (зростання) ПТС внаслідок застосування ВАПД змінюються у широких межах у залежності від марки ВАПД, типу дизеля та ступеня зносу механізмів і умов застосування ВАПД. Наприклад, зростання потужності може становити від 0,6% до 6%, а зростання тиску оливи на номінальних обертах може становити від 25% до 50% (на 0,05 - 0,1 МПа). Деяко менші межі зростання тиску стискання у циліндрах на пусковій частоті - від 4% до 8% (на 0,1 - 0,2 МПа).

На основі формули (1) і відомих середніх значень відновлених ПТС (\bar{P}_F) прогнозують ресурс дизелів за конкретними ПТС у разі двократного застосування ВАПД за формулою:

$$(T_p)_2 = (T_B)_2 + t_{вд} + \left(\frac{\bar{P}_F - P_r}{a_3} \right)^{1/b_3}, \quad (3)$$

де $(T_B)_2$ – наробіток, який визначають на основі умови (2);
 $t_{вд}$ – інтервал наробітку дизелів, який відповідає величині відновлення (зростання) ПТС внаслідок застосування ВАПД.

Якщо ВАПД застосували один раз, то прогнозований ресурс розраховують за формулою:

$$(T_p)_2 = (T_B)_1 + t_{вд} + \left(\frac{\bar{P}_D - P_\Gamma}{a_3} \right)^{1/b_3}, \quad (4)$$

Формули (3) і (4) отримано із такими допущеннями:

- 1) інтервали наробітку дизелів ($t_{вд}$), у яких відбувалось стабільне відновлення (зростання) ПТС внаслідок застосування ВАПД, за першим і другим разом однакові;
- 2) параметри a_2 , a_3 і b_3 для другого разу застосування ВАПД такі самі як для першого.

2. Приклад розрахунку прогнозованого ресурсу дизеля Д-240 після застосування добавки РВС

Дизель Д-240 трактора МТЗ-82 напрацював після капітального ремонту 3400 мотогод. Діагностуванням встановлено, що середній тиск стискання по чотирьох циліндрах становив 2,2 МПа. Для цього дизеля номінальний тиск стискання становив 2,7 МПа, а граничний – 1,9 МПа. Коефіцієнт використаного ресурсу за тиском стискання у циліндрах становив $R_{вик} = 0,625$. Зваживши на умову (2), було виконано одноразову картерну обробку дизеля добавкою РВС згідно із інструкцією виробника добавки. Внаслідок застосування добавки РВС середній тиск стискання по чотирьох циліндрах підвищився до 2,4 МПа через 210 мотогод.

За формулою (1) і відомими значеннями тиску стискання 2,2 МПа і наробітку дизеля 3400 мотогод визначаємо швидкість зміни середнього тиску стискання по чотирьох циліндрах $a_1 = 1,28 \cdot 10^{-5}$ МПа/мотогод^{0,77}. Приймаємо показники степеневих функцій зміни тиску стискання до застосування ВАПД і після його відновлення однаковими $b_1 = b_3 = 1,3$. Тоді розрахунковий міжремонтний ресурс визначаємо із формули (1) для $\Pi(t) = P_\Gamma$ і він становитиме $(T_p)_1 = 4880$ мотогод.

Приймаємо швидкість зміни середнього тиску стискання по чотирьох циліндрах після застосування добавки РВС дещо меншою від a_1 :

$a_3 = 1,21 \cdot 10^{-5}$ МПа/мотогод $0,77$. Тоді за формулою (4) прогнозований міжремонтний ресурс після застосування добавки РВС становитиме $(Tr)_2 = 3400+210+(0,5/1,21 \cdot 10^{-5})/1,3=3610+413220,77 = =3610+3584=7194$ мотогод.

Таким чином завдяки одноразовому застосуванню добавки РВС міжремонтний ресурс дизеля Д-240 може бути подовжений у 1,47 раза від 4880 мотогод до 7194 мотогод.

Література

1. Фастовець, П. М. Наукові аспекти застосування відновлюючих антифрикційних протизносних добавок до паливно-мастильних матеріалів [Текст] / П. М. Фастовець // Механізація та електрифікація сільського господарства. Міжвідомчий тематичний науковий збірник ННЦ “ІМЕСГ”. – 2015. – Вип. 100. – С. 205-216.

2. Александров В.А. Повышение долговечности автотракторных дизелей применением присадки к моторному маслу на основе наночастиц цветных металлов: автореф. дис... на соискание науч. степени канд. техн. наук: спец. 05.20.03 “Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве” / В.А. Александров. – Саратов, 2005. – 26 с.

3. Мазалов, Ю.А., Методика применения нанодобавок в смазочные материалы для безремонтного продления ресурса ДВС и агрегатов трактора [Текст] / Ю.А. Мазалов, А.К. Ольховацкий, Р.Ю. Соловьев // Труды ГОСНИТИ. – 2010. – т. 105. - С. 62-72.

ДОДАТОК Д
Методика оцінювання ефективності нанопрепаратів

Національна академія аграрних наук України
 Національний науковий центр "Інститут механізації та електрифікації
 сільського господарства" (ННЦ "ІМЕСГ")

ЗАТВЕРДЖУЮ

директор ННЦ "ІМЕСГ"
 академік НААН, д.т.н.

 В.В. Адамчук

"18" 09 2015 р.

МЕТОДИКА

оцінювання ефективності нанопрепаратів

Провідний науковий співробітник

 П.М. Фастовець

"18" 09 2015 р.

Для оцінювання якості будь-якої продукції вирішують проблему перетворення багатокритеріальної задачі оцінювання якості у однокритеріальну [2, 3]. На основі такого підходу і результатів відомих досліджень прийнято три рівні показників якості ВАПД (табл. 1). Послідовність розрахунків така: спочатку розраховують показники III рівня (найнижчого), потім – показники II рівня (групові) і завершують розрахунком інтегрального показника якості (найвищий рівень). Таким чином багатокритеріальну задачу (18 показників якості III рівня) оцінювання якості ВАПД зводять до однокритеріальної (один інтегральний показник якості).

Показник $K_{1.1}$, який характеризує ступінь відновлення n -ї кількості ПТС і (або) діагностичних параметрів із врахуванням відносної тривалості відновлення ПТС або відносного наробітку після внесення добавки до досягнення максимального ефекту від застосування добавки або до досягнення ПТС межі свого зростання із максимальною інтенсивністю, оцінюють коефіцієнтом відновленого ресурсу і часом відновлення та розраховують за формулою:

$$K_{1.1} = t_v \sum_{i=1}^n \frac{1}{(t_{вд})_i} \xi_i (R_{вд})_i, \quad (1)$$

де t_v – середня тривалість відновлення роботоздатного стану агрегату (вузла, спряження) із розбиранням і заміною зношених деталей, год.;

ξ_i – вагомість i -го ПТС і (або) i -го діагностичного параметра, який вибирають у залежності від комбінації ПТС;

n – число ПТС і (або) діагностичних параметрів, які контролювали;

$(t_{вд})_i$ – тривалість відновлення i -го ПТС або наробіток після внесення добавки до досягнення максимального ефекту від її застосування або до досягнення i -им ПТС межі свого зростання із максимальною інтенсивністю, год.;

$(R_{вд})_i$ – коефіцієнт відновленого ресурсу за i -м ПТС і (або) діагностичним параметром, який розраховують за формулою (2):

$$(R_{вд})_i = \left(\begin{array}{l} \left(\frac{(P_{вд} - P_i)}{(P_n - P_r)} \right), \text{ для параметрів, які зменшуються під час експлуатації} \\ \left(\frac{(P_i - P_{вд})}{(P_r - P_n)} \right), \text{ для параметрів, які зростають під час експлуатації} \end{array} \right), \quad (2)$$

де P_i , $P_{вд}$, P_n , P_r – відповідно поточне (перед застосуванням добавки), відновлене (після застосування добавки), номінальне і граничне значення i -го ПТС і (або) діагностичного параметра.

Таблиця 1 – Показники рівня якості ВАПД

Показник якості I рівня	Показник якості II рівня	Показник якості III рівня	
		Назва показника	Умовне позначення
1	2	3	4
Інтегральний	Відновлювальний-ресурсний (P_1)	Ступінь відновлення ПТС або діагностичних параметрів дизеля (агрегату, вузла, спряження) і наробіток з моменту внесення добавки до моменту досягнення максимального ефекту від її застосування	$K_{1.1}$
		Відносна стійкість проти деградації ПТС або діагностичних параметрів дизеля (агрегату, вузла, спряження) у процесі їх експлуатації після оброблення добавкою	$K_{1.2}$
		Ступінь зношення (ступінь вичерпання ресурсу, ступінь деградації ПТС або діагностичних параметрів і їх наближення до граничних значень) дизеля (агрегату, вузла, спряження) перед застосуванням добавки	$K_{1.3}$
		Показник, який враховує вид випробувань (стендові випробування дизеля (агрегату, вузла) або випробування в умовах виробничої експлуатації)	$K_{1.4}$
		Показник, який враховує наявність очищуючих властивостей добавки і ступінь очищення спряжених поверхонь деталей	$K_{1.5}$
		Показник, який враховує відсутність короткочасної деградації ПТС (діагностичних параметрів) на початку дії добавки з моменту її внесення	$K_{1.6}$
	Тріботехнічний (P_2)	Ступінь комплексного прояву антифрикційних, протизадирних, протизношувальних і відновлюючих властивостей добавки, виявлених за результатами лабораторних випробувань трібоспряжень на машинах тертя	$K_{1.7}$

Продовження таблиці 1

1	2	3	4
	Комуніка- тивний (P_3)	Показник, який враховує відсутність негативного впливу результатів дії добавки на термостабільність двигуна	$K_{1.8}$
		Показник, який враховує відсутність негативного впливу добавки на якість мастильного матеріалу і відносну стійкість мастильного матеріалу проти деградації під час експлуатації	$K_{1.9}$
		Стійкість ущільнень проти деградації під час експлуатації із застосуванням добавки	$K_{1.10}$
		Оброблюваність поверхонь, які працювали у мастильному матеріалі із добавкою	$K_{1.11}$
		Показник, який враховує відсутність шаржування під час експлуатації із застосуванням добавки	$K_{1.12}$
	Безпеки та збережу- ваності (P_4)	Ступінь екологічної безпеки добавки	$K_{1.13}$
		Збережуваність добавки і стійкість проти конгломерації нано- і мікрочастинок у складі добавки	$K_{1.14}$
	Структурно- функціо- нальний (P_5)	Показник фізичного стану і складу добавки та розміру і способів отримання її нано- і мікроструктурних елементів	$K_{2.1}$
		Показник призначення і способів застосування добавки та механізму дії її нано- і мікроструктурних елементів	$K_{2.2}$
	Інновацій- ний (P_6)	Показник кількості патентів і пріоритетності	$K_{3.1}$
		Показник, який враховує наявність промислового виготовлення, термін присутності на ринку з початку промислового виготовлення і обсяги виробництва та продажів	$K_{3.2}$

Для ДВЗ вагомість ПТС вибирають за таким співвідношенням: експлуатаційна потужність – 0,26; витрата пального – 0,18; вібрація – 0,18; тиск стискання у циліндрах – 0,18; тиск масла – 0,07; повний або залишковий вакуум у циліндрах – 0,06; нерівномірність тиску стискання – 0,05; димність відпрацьованих газів – 0,02.

Показники $K_{1.5}$, $K_{1.6}$, $K_{1.8}$, $K_{1.11}$, $K_{1.12}$ і $K_{1.14}$ визначають за бальною шкалою від “-1” (якщо підтверджено, відповідно, відсутність очищуючих властивостей, наявність короткочасної деградації ПТС, наявність негативного впливу результатів дії добавки на термостабільність двигуна, погіршення оброблюваності поверхонь, наявність шаржування і наявність осаджування та конгломерації нано- і мікрочастинок) до “1” (для прямо протилежних випадків).

Показники якості II рівня (групові показники рівня якості) P_i розраховують як суму показників якості III рівня у даній групі, крім P_2 , який дорівнює $K_{1.7}$.

Інтегральний показник якості розраховують за формулою:

$$I = \sum_{i=1}^6 \xi_i P_i, \quad (3)$$

де ξ_i – вагомості групових показників, які визначили методом аналізу ієрархій і отримали такі значення: $\xi_1 = 0,471$; $\xi_2 = 0,214$; $\xi_3 = 0,137$; $\xi_4 = 0,088$; $\xi_5 = 0,029$; $\xi_6 = 0,061$.

Коефіцієнт конкурентоздатності ВАПД розраховують за формулою:

$$K_{кз} = \frac{I}{Ц}, \quad (4)$$

де $Ц$ – ціна добавки, грн.

Література

1. Фастовець, П. М. Методика оцінювання рівня якості відновлюючих протизносних добавок до паливно-мастильних матеріалів [Текст] / П. М. Фастовець // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. - №5/3 (77). – С. 36-43.
2. Фасхиев, Х. А. Анализ методов оценки качества и конкурентоспособности грузовых автомобилей [Текст] / Х. А. Фасхиев // Методы менеджмента качества. – 2001. – № 4. – С. 21–26.
3. Крахмалева, А. В. Методика оценки качества автомобилей [Текст] / А. В. Крахмалева, Х. А. Фасхиев // [Маркетинг в России и за рубежом](http://dis.ru/library/520/25548/). – 2005. – № 4. – Режим доступа: <http://dis.ru/library/520/25548/>

ДОДАТОК Е

Акт лабораторних випробувань відновлених і зміцнених робочих органів
грунтообробних машин

ННЦ «ІМЕСГ»

Відділ моделювання та забезпечення роботоздатності техніки в АПВ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора ННЦ «ІМЕСГ»

О.В.Сидорчук
2015 р.**А К Т**лабораторних випробувань відновлених і зміцнених робочих органів
грунтообробних машин

Комісія у складі:

Голова – зав. відділом, к.т.н., с.н.с.

М.О.Василенко

Члени комісії:

науковий співробітник

Д.О. Буслаєв

молодший науковий співробітник

О.Є.Калінін

провідний інженер

В.М.Кучерявий

з 21 по 27 серпня 2015 року в умовах ННЦ «ІМЕСГ» у відповідності з календарним планом проведення робіт робочої програми на 2015 рік з виконання завдання 34.00.00.01Ф провела лабораторні випробування відновлених і зміцнених робочих органів грунтообробних машин.

На випробування було представлено відновлені і зміцнені культиваторні лапи КПЕ 410; Horsch 375; Bellota 430; КВАНТ – 12; КВАНТ – 7.

При проведенні випробувань використовувались штангенциркуль ЩЦ І-125-0,1-12 ГОСТ 166-89, лупа ЛТ-1-4х ГОСТ 25706-83, прилад перевірки твердості ТКП-1 ГОСТ 9030-75, індикатор годинникового типу ИЧ-5 ГОСТ 577-68.

Було проведено лабораторні випробування на:

- якість обробленої поверхні відновлених і зміцнених культиваторних лап за допомоги штангенциркуля ЩЦ І-125-0,1-12 і лупи ЛТ-1-4х;
- ширину захвата відновлених і зміцнених культиваторних лап за допомоги штангенциркуля ЩЦ І-125-0,1-12;
- твердість обробленої поверхні відновлених і зміцнених культиваторних лап за допомоги прилада перевірки твердості ТКП-1;
- шорсткість обробленої поверхні відновлених і зміцнених культиваторних лап за допомоги індикатора годинникового типу ИЧ-5 шляхом вимірювання висоти виступів та впадин.

За результатами лабораторних випробувань на:

- якість обробленої поверхні відновлених і зміцнених культиваторних лап, встановлено, що наплавлена поверхня має нерівності величиною до 4 мм;
- ширину захвата відновлених і зміцнених культиваторних лап, встановлено, що ширина захвату Horsch 375 становить 379 мм, КПЕ 410 – 416 мм, Bellota 430 – 438 мм, КВАНТ-7 – 414 мм, КВАНТ-12 – 417 мм;
- твердість обробленої поверхні відновлених і зміцнених культиваторних лап, встановлено, що твердість поверхні нанесених точок 64 HRC, твердість поверхні деталі після електроконтактного оброблення 58 HRC;
- шорсткість обробленої поверхні відновлених і зміцнених культиваторних лап, встановлено, що величина шорсткості знаходиться в інтервалі 0,4-0,6 мм.

Висновки:

За результатами лабораторних випробувань відновлених і зміцнених робочих органів ґрунтообробних машин (культиваторні лапи КПЕ 410, Horsch 375, Bellota 430, КВАНТ–12, КВАНТ–7) встановлено, що за шириною захвату, твердістю та шорсткістю обробленої поверхні робочі органи відповідають вимогам розробленого технологічного процесу відновлення і зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин із застосуванням наноматеріалів; за якістю наплавлена поверхня має нерівності більше 3 мм, що не відповідає вимогам карти операції технічного контролю розробленого технологічного процесу.

Зауваження та пропозиції

Відкоригувати режими точкового наплавлення карти наплавлювальної операції технологічного процесу відновлення і зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин із застосуванням наноматеріалів за результатами лабораторних випробувань.

Голова комісії

М.О.Василенко

Члени комісії

Д.О. Буслаєв

О.Є.Калінін

В.М.Кучерявий

ДОДАТОК Ж

Акт коригування технологічного процесу відновлення і зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин за результатами лабораторних випробувань

ННЦ «ІМЕСГ»

Відділ моделювання та забезпечення роботоздатності техніки в АПВ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора ННЦ «ІМЕСГ»

О.В.Сидорчук

« 30 » вересня 2015 р.

А К Т

проведення робіт з коригування технологічних процесів відновлення і зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин за результатами лабораторних випробувань

сmt. Глеваха

29.09.2015 р.

Технологічний процес відновлення і зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин із застосуванням наноматеріалів

За результатами проведених лабораторних випробувань відновлених і зміцнених робочих органів ґрунтообробних машин в технологічний процес відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин внесено наступні зміни:

В карті наплавлювальної операції технологічного процесу відновлення і зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин із застосуванням наноматеріалів відкориговано напруга (U) з 30-36 В до 38-42 В.

Зав. відділом

М.О.Василенко

Наук. співробітник

Д.О.Буслаєв

Мол. наук. співробітник

О.Є.Калінін

Провідн. інженер

В.М.Кучерявий

ДОДАТОК И

Комплект документів групового технологічного процесу відновлення і зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин із застосуванням наноматеріалів (титульний аркуш)

				ДСТУ ГОСТ 3.1105:2014 Форма 2				
Дубл.								
Зам.								
Прова.				Зм.	Арк.	№ докум.	Шлях.	Дата
				05496135.			25	1
				02351.00004	P			
<p align="center"> ННЦ «ІМЕСГ» НААН </p>								
<p align="center">Ланк культиваторів стрілочасті з хвостовником</p>								
<p align="center"> Національна академія аграрних наук України Національний науковий центр “Інститут механізації та електрифікації сільського господарства” (ННЦ “ІМЕСГ”) </p>								
<p align="right"> ЗАТВЕРДЖУЮ Заст. директора ННЦ «ІМЕСГ» О.В. Сидорчук « 01 » _____ 2015 р. </p>								
<p align="center"> КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТІВ групового технологічного процесу відновлення і зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин із застосуванням наноматеріалів </p>								
<p align="right"> Завідувач відділу, канд. техн. наук, ст. наук. співроб. М.О. Василенко « 01 » _____ 09 _____ 2015 р. </p>								
ТА								

ДОДАТОК К

Акт дослідно-виробничої перевірки робочих органів ґрунтообробних машин
зміцнених наноматеріалами

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор ННЦ «ІМЕСГ»

В.В. Адамчук
«26» 10 2015 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Генеральний директор
ПП «Агроєкологія»
Г.В. Лук'яненко
10 2015 р.

АКТ

дослідно-виробничої перевірки
робочих органів ґрунтообробних машин зміцнених наноматеріалами

Ми, що нижче підписалися, зав. відділом моделювання та забезпечення роботоздатності техніки в АПВ, канд. техн. наук. ННЦ «ІМЕСГ» Василенко М.О., науковий співробітник ННЦ «ІМЕСГ» Бусласв Д.О., провідний інженер Кучерявий В.М., молодший науковий співробітник Калінін О.Є. та представник від виробництва, бригадир тракторної бригади ПП «Агроєкологія» Резника Г.М. склали цей акт про те, що в умовах ПП «Агроєкологія» проведена дослідно-виробнича перевірка робочих органів – культиваторних лан, відновлених і зміцнених за технологією, розробленою в ННЦ «ІМЕСГ», із використанням комбінованого зміцнення – електроерозійної обробки різальної кромки та додатковим локальним зміцненням з використанням порошкових матеріалів розміром до 100 нм.

РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ

Даний документ підтверджує, що в результаті дослідно-виробничої перевірки культиваторних лан: КПЕ 410; Horsch 375; Bellota 430; КВАНТ – 12; КВАНТ – 7, зміцнених за технологією ННЦ «ІМЕСГ», ресурс становить 55 га на один робочий орган, величина лінійного зношення за шириною леза становить від 6 до 8 мм, при цьому вага зношення культиваторних лан варіюється в межах 540...630 г.

ВИСНОВКИ

За результатами дослідно-виробничої перевірки культиваторних лан комісія рекомендує технологію відновлення і зміцнення, розроблену в ННЦ «ІМЕСГ» із використанням порошкових матеріалів розміром до 100 нм, до широкого впровадження в умовах сільськогосподарських підприємств АПК України.

Від ННЦ «ІМЕСГ»:

 М.О. Василенко

 Д.О. Бусласв

 В. М. Кучерявий

 О. Є. Калінін

Від ПП «Агроєкологія»:

 Г.М. Резника

З оригіналом згідно.
Учений секретар ННЦ «ІМЕСГ»

 С.П. Погорілий

ДОДАТОК Л

Акт впровадження в умовах ПП «Агроекологія» партії відновлених і зміцнених робочих органів ґрунтообробних машин комбінованим методом

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ННЦ «ІМЕСГ»

 В.В. Адамчук
 «26» 10 2015 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Генеральний директор
ПП «Агроєкологія»

 Г.В. Лук'яненко
 10 2015 р.

АКТ

впровадження в умовах ПП «Агроєкологія» партії відновлених і зміцнених робочих органів ґрунтообробних машин комбінованим методом

Цей акт складений комісією у складі: голови – зав. відділом моделювання та забезпечення роботоздатності техніки в АПВ, канд. техн. наук. ННЦ «ІМЕСГ» Василенка М.О. і членів комісії – бригадира тракторної бригади ПП «Агроєкологія» Резинки Г.М., наукового співробітника ННЦ «ІМЕСГ» Бусласва Д.О. про те, що в ПП «Агроєкологія» впроваджено партію відновлених культиваторних лап КПЕ 410 мм методом ремонтних елементів, зміцнених комбінованим методом, а саме, електроерозійною обробкою крил культиваторних лап та точковим електродуговим зміцненням з додаванням порошкових матеріалів розміром до 100 нм в місцях найінтенсивнішого зношення.

В результаті випробувань встановлено, що якість обробленого ґрунту культиваторними лапами КПЕ 410 мм, зміцненими комбінованим методом з додаванням порошкових матеріалів розміром до 100 нм в місцях найінтенсивнішого зношення, відповідає агротехнічним вимогам до передпосівного обробітку ґрунту.

Відновлені культиваторні лапи КПЕ 410 мм за технологією ННЦ «ІМЕСГ», зміцнені комбінованим методом, впроваджені в ПП «Агроєкологія» та придатні для використання в технологіях органічного землеробства. Наробіток на одну лапу становить 55 га.

Підписи:

Голова комісії

Члени комісії

М.О. Василенко

Г.М. Резинка

Д.О. Бусласв

З оригіналом згідно.
Учений секретар ННЦ «ІМЕСГ»

С.П. Погорілий

Додаток М

Закономірності зношення зміцнених робочих органів ґрунтообробних машин

Аналіз отриманих результатів експериментальних досліджень проводився з використанням дедуктивного методу на основі вивчення науково-технічної інформації у галузі застосування наноматеріалів.

Визначення впливу режимів нанесення на робочі органи матеріалів з наноскладовими на якісні показники формування поверхні використовувались методом дугового наплавлення порошкових матеріалів електродами, що плавляться, та графітовими електродами (рис. М.1).

1 – насипаний матеріал з наночастинкам; 2 – культиваторна лапа; 3 – графітний або електрод Т-590; 4 – сформована зносостійка точка.

Рисунок М.1 – Схема електродугового наплавлення леза культиваторної лапи матеріалами з наночастинками

Напругу при наплавленні порошкових матеріалів змінювали в межах від 20 до 60 В, час нанесення від 1 сек. до 6 сек.

Матеріали для нанесення зміцнюючих покриттів на робочі органи ґрунтообробних машин повинні забезпечувати необхідні якісні показники, а саме, адгезії, твердості, стійкості до абразивного зношення.

Для обґрунтування раціональних матеріалів було виготовлено експериментальні культиваторні лапи на які у вигляді точкового локального зміцнення наносились стійкі до абразивного зношення матеріали, а саме, ПС-12НВК-01, ПГ-10К-01, сормайт, ФХБ-1, ПТ-НА-01.

Визначення матеріалів які забезпечують найкращі показники проти абразивного зношення проводилось за результатами лінійного зношення крил експериментальних культиваторних лап після лабораторно-польових випробувань з наробітком 55 га.

Обробка та аналіз результатів вимірювань лінійного зношення крил експериментальних культиваторних лап показав, що найкращі показники отримав матеріал Сормайт, нанесений наплавлувальним електродом Т-590 Ø5x450 мм (рис. М.2).

Рисунок М. 2 – Залежність лінійного зношення від марки електроду та матеріалу стійкого до абразивного зношення

При відновленні зношених поверхонь деталей широке застосування отримали матеріали на основі Ni-Cr-B-Si, в які додають карбіди, бориди тугоплавких металів (вольфрам, ванадій, хром, молібден) для утворення композиційних сплавів з більш високими фізико-механічними властивостями.

Для нанесення зміцнюючих покриттів на робочі органи ґрунтообробних машин вибрано електроди марки ГЕФЕСТ-6 та ЦН-6Л, які за механічними властивостями наплавленого покриття задовольняють вимогам до нанесених покриттів за твердістю та зносостійкістю.

Електроди ГЕФЕСТ-6 застосовуються для ручної дугового наплавлення швидкозношуваних деталей гірничодобувних, будівельних машин і іншого обладнання, що працює в умовах інтенсивного абразивного зношування і значних ударних навантажень. Твердість наплавленого покриття електродами ГЕФЕСТ-6 складає 55 НРС.

Електроди ЦН-6Л застосовуються для ручного дугового наплавлення поверхонь ущільнювачів деталей арматури котлів, що працюють при

температурі до 570 ° С і тиском до 78 МПа. Наплавлений шар покриття підвищує стійкість до корозії і ерозії у водному середовищі. Твердість наплавленого покриття електродами ЦН-6Л складає 29,5-39,0 HRC (табл. М.1).

Таблиця М.1 – Хімічний склад наплавленого покриття електродами ГЕФЕСТ-6, ЦН-6Л

Марка електродів	C, %	Si, %	Mn, %	Cr, %	W, %	Ni, %	S, %	P, %
ГЕФЕСТ-6	0,80-1,10	3,20-4,20	2,10-3,10	3,80-5,00	0,80-1,10	-	не більше 0,030	не більше 0,040
ЦН-6Л	0,05-0,12	4,80-6,40	1,00-2,00	15,00-18,40	-	7,00-9,00	не більше: 0,025	не більше: 0,030

Відновлені культиваторні лапи Іспанської фірми Bellota з шириною захвату 430 мм та зміцненні електродами ГЕФЕСТ-6 та ЦН-6Л за технологією ННЦ «ІМЕСГ» пройшли випробування на полях ІП «Агроєкологія» Полтавської обл., Шишацького району (рис. М.3).

Рисунок М.3 – Загальний вигляд локального точкового зміцнення лез культиваторних лап

Обробка та аналіз результатів лінійного зношення проводився з урахуванням додаткових результатів замірів робочих органів. Встановлено, що залежності величин лінійного зносу лез від наробітку культиваторних лап характеризуються степеневою функцією (рис. М.4).

Рисунок М.4 – Залежність лінійного зношення (y) лез від наробітку культиваторних лап (x)

Найкращі показники отримали для матеріалу сормайт, нанесеного електродом Т-590. Лінійне зношення культиваторної лапи від наробітку для цього матеріалу описується степеневою залежністю:

$$y = 0,0517x^{1,1431} \quad (\text{М.1})$$

де y – лінійне зношення лез культиваторних лап, мм;
 x – наробіток культиваторної лапи, га.

В результаті узагальнення даних щодо лінійного та вагового зношення культиваторних лап в залежності від наробітку встановлено їх залежності від кількості точок зміцнення. Із збільшенням кількості точок лінійне (W_l) (рис. М.5) та вагове (W_v) (рис. М.6) зношення зменшується за степеневими залежностями:

$$W_d = 45.0411 \cdot \tau^{1.01} \cdot N^{-1.83} \quad (\text{М.2})$$

Рисунок М.5 – Лінійне зношення культиваторних лап в залежності від кількості точкового зміцнення та наробітку

$$W_{\text{л}} = 2.57737 \cdot \tau^{1.57} \cdot N^{2.48} \tag{Н.3}$$

Рисунок М.6 – Вагове зношення культиваторних лап в залежності від кількості точкового зміцнення та наробітку

На основі узагальнення встановлених закономірностей лінійного та вагового зношення зміцнених робочих органів ґрунтообробних машин означено такі сфери їх практичного використання:

- для зміцнення робочих органів доцільно використовувати після електроерозійного загострення електродні або присадкові матеріали, які зумовлюють утворення зміцнених шарів, зношування яких описується степеневими функціями, з показником степеня близьким до одиниці;
- при виборі наплавлювальних матеріалів для додаткового зміцнення робочих органів потрібно враховувати фізико-механічні характеристики ґрунтів і, відповідно, різну динаміку їх зношування під час експлуатації в умовах цих ґрунтів. Найкращі показники отримали для матеріалу сормайт, нанесеного електродом Т-590.

ДОДАТОК Н

Методика порівняльних випробувань дизельних двигунів за умов застосування наноматеріалів при технічному обслуговуванні для відновлення технічних параметрів без їх розбирання

Національна академія аграрних наук України
Національний науковий центр
“Інститут механізації та електрифікації сільського господарства”
(ННЦ “ІМЕСГ”)

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заст. директора ННЦ “ІМЕСГ”

член-кор. УААН,

докт.техн. наук, професор

О.В. Сидорчук

“ 29 ” 12 2012 р.

ПОРІВНЯЛЬНІ ВИПРОБУВАННЯ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ ЗА УМОВ
ЗАСТОСУВАННЯ НАНОПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ПІД ЧАС ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Й
РЕМОНТУ

Методика виконання

Старший науковий співробітник

В.С. Більбут

“ 29 ” 12 2012 р.

З оригіналом згідно:

Учений секретар ННЦ “ІМЕСГ”

2012

С.П. Погорілий

ЗМІСТ

	Вступ.....	3
1	Вимоги охорони праці і виробничої санітарії.....	3
2	Програма випробувань.....	3
3	Підготовка до випробувань й умови їх проведення.....	3
3.1	Комплектація дизеля.....	3
3.2	Наробіток дизеля перед випробуваннями.....	4
3.3	Вимоги до паливо-мастильних матеріалів й охолоджуючих рідин.	4
4	Температурні режими дизеля.....	4
5	Параметри, що визначаються, умови вимірювань й похибки засобів вимірювання.....	4
6	Методи визначення параметрів й характеристик.....	5
7	Обробка, оформлення й оцінка результатів випробувань.....	8
7.1	Оформлення результатів випробування.....	8
7.2	Оцінка результатів випробувань.....	8
	Перелік посилань.....	9
	Додаток А Бланк таблиці за результатами вимірювань.....	10

ВСТУП

Ця методика призначена для спеціалістів, що проводять порівняльні випробування дизельних двигунів в умовах експлуатації за умов застосування нанопрепаратів при технічному обслуговуванні для підвищення ресурсу найменш довговічних деталей і з'єднань та відновлення технічних характеристик двигунів без їх розбирання.

Методика розроблялась з використанням діючих технічних умов на нанопрепарати, проспектів фірм-виготовлювачів нанопрепаратів, науково-технічної літератури, методичних вказівок з діагностування дизельних двигунів та нормативної документації з їх випробувань.

1 ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ Й ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ

Під час виконання випробувань дизельних двигунів в умовах експлуатації повинні виконуватися вимоги з безпеки праці й виробничої санітарії, які передбачені стандартами, технічними умовами та технічною документацією на машини на яких встановлені дизелі, вимірювальні прилади, пальне, оливи, охолоджуючі рідини.

Перед проведенням операцій з діагностування та технічного обслуговування дизеля **ВАЖІЛЬ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ПОВИНЕН БУТИ ВСТАНОВЛЕНИЙ У НЕЙТРАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ.**

1.2 Санітарно – гігієнічними вимогами до повітря на робочому місці випробувачів – ГОСТ 12.1.005 – 88.

1.3 Рівень шуму на робочих місцях випробувачів повинен відповідати ГОСТ 12.1.003 – 83 за категорією місць водіїв й обслуговуючого персоналу тракторів.

1.4 Вібрації на робочих місцях й на органах керування дизелем, вимірювальними приладами повинні відповідати ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008.

1.5 Під час випробувань не знаходитись на небезпечній віддалі до обертаючих ся частин двигуна, а вимірювальні прилади повинні мати захисні огороження.

1.6 Не використовувати дизельне пальне та бензин для очистки, або миття деталей.

2 ПРОГРАМА ВИПРОБУВАНЬ

Провести випробування дизельних двигунів в умовах експлуатації за умов застосування нанопрепаратів та визначити їх вплив на зміну діагностичних параметрів, ресурсу, наробітку на відмову під час кожного чергового технічного обслуговування (ТО).

Розробити рекомендації з підвищення ресурсу дизельних двигунів машин сільськогосподарського призначення.

3 ПІДГОТОВКА ДО ВИПРОБУВАНЬ Й УМОВИ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ

3.1 Комплектація дизеля.

Комплектація дизеля повинна відповідати технічним умовам на машину на яку він установлений.

3.2 Наробіток дизеля перед випробуваннями.

Наробіток дизеля, що підлягає випробуванням повинен бути більше наробітку за гарантією заводу – виготовлювача та, бажано, більше половини міжремонтного ресурсу [1].

3.3 Вимоги до паливо-мастильних матеріалів й охолоджуючих рідин.

Марки пального й оливи, а також вид і марка охолоджуючих рідин, що застосовуються під час випробувань, повинні відповідати вимогам технічних умов на дизель, що випробовується. Якщо випробування проводяться у зимових умовах пальне й олива повинні застосовуватись зимових марок, а для охолодження не замерзаюча рідина.

4 ТЕМПЕРАТУРНІ РЕЖИМИ ДИЗЕЛЯ

4.1 Температура охолоджуючої рідини та оливи у піддоні повинна підтримуватися в межах указаних у технічних умовах на дизель, що випробовується.

4.2 Обслуговування дизеля повинне проводитися у відповідності до інструкції з технічного обслуговування дизеля.

5 ПАРАМЕТРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬСЯ, УМОВИ ВИМІРЮВАНЬ Й ПОХИБКИ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ

Під час випробувань значення параметрів брати з указаних у таблиці 1.

Таблиця 1 – Параметри, що вимірюються, одиниці вимірювань й похибки засобів вимірювань.

Ч.ч.	Найменування параметра	Позначення параметра	Межі основної абсолютної похибки засобів вимірювання
1	2	3	4
1	Момент опору прокручуванню колінчастого вала, Н·м	M_o	$\pm 0,02M_{oном}^*$
2	Частота обертання колінчастого вала, об/хв.	n	$\pm 0,005 n_{ном}$, та не більше 10 об/хв.
3	Витрата пального, кг/год.	G_T	$\pm 0,005 G_{Tном}^*$
4	Компресія у циліндрах, МПа	P_u	$\pm 0,5$
5	Тиск повітря після компресора (дизеля з компресором), МПа	p_k	$\pm 0,0005$
6	Тиск оливи у системі мащення, Мпа	p_m	$\pm 0,02$
7	Тиск оливи у системі мащення турбокомпресора, МПа	$p_{m.Тк}$	$\pm 0,02$
8	Тиск картерних газів,	$p_{к.Г}$	$\pm 0,1$
9	Температура навколишнього повітря, °С	$t_{нкс}$	$\pm 1^*$

Продовження таблиці 1

1	2	3	4
10	Температура охолоджуючої рідини, °С	t_p	$\pm 3^*$
11	Температура оливи у піддоні дизеля, °С	t_m	$\pm 3^*$
12	Кількість диму у відпрацьованих газах, M^{-1} (%)	K(N)	0,03 (1)
13	Кут випередження впорскування пального, °	$\Theta_{впр}$	± 1
14	Маса оливи, що заливається у дизель при визначенні витрат оливи на вигорання, кг	G_M	$\pm 0,005 G_M$
15	Середній рівень звуку, дБА	$L_{Amd=1}$	ГОСТ 12.1.026 – 80
Навантаження 50% потужності			
16	Оксид вуглецю, об.%	CO	$\pm 5\%$
17	Двоокис вуглецю, об.%	CO ₂	$\pm 5\%$
18	Сума вуглеводнів, %	СН у одиницях C ₁₆ H ₁₄	$\pm 5\%$
19	Оксид азоту, %	NO	$\pm 5\%$

*Допускається при випробуваннях застосовувати засоби вимірювання параметрів похибка яких не перевищує указані значення в таблиці 1 більше ніж у 2 рази [2].

6 МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ Й ХАРАКТЕРИСТИК

6.1 Момент опору прокручуванню колінчастого вала проводиться за температури охолоджуючої рідини дизеля – 80 – 85 °С та демонтованих форсунок з усіх циліндрів. Поршень першого циліндра виставлений у верхню мертву точку на такті стискання. Момент опору може визначатися такими способами.

6.1.1 За допомогою динамометричного ключа, що приєднується до носка колінчастого вала. Провести п'ять прокручувань колінчастого вала не менше ніж на 1200 за кожне прокручування.

6.1.2 За допомогою амперметра вимірюванням електрорушійної сили (струму), що споживає електростартер на протязі 10 с. без подачі пального. Інтервали між першим і другим, другим і третім, четвертим і п'ятим прокручуванням повинні складати 1 – 1,5 хвилини; між третім і четвертим – 5 – 5,5 хвилин.

Частоту обертання вимірюють тахометром між 5 й 8-ю секундами після початку кожного прокручування.

Степінь зарядженості акумуляторної батареї перед початком випробувань повинна складати 75% ємності на четвертому циклі.

Для отримання степені зарядженості акумуляторних батарей, рівної 75%, необхідно повністю зарядженні акумуляторні батареї розряджати протягом 5 годин струмом силою, чисельно рівною 0,05 ємності на четвертому циклі. Допускається розряджати батареї струмом силою 0,1 ємності на четвертому циклі, протягом 2,5 годин [2].

6.1.3 За допомогою обкатувально-гальмівного стенда, з'єднаного з двигуном через вал відбору потужності, за показами вагового механізму за забезпечення частоти

1000 ±10 об/хв. колінчастого вала двигуна.

6.2 Витрати пального визначаються шляхом вимірювання маси пального витраченого за мото-годину.

6.3 Компресія у циліндрах визначається відповідно до вимог технологічної карти, яка наведена у першоджерелі [3].

6.4 Тиск повітря після компресора (дизеля з компресором) визначається манометром за ГОСТ 23695 – 94.

6.5 Тиск оливи у системі мащення визначається відповідно до вимог технологічної карти, яка наведена у першоджерелі [3].

6.6 Тиск оливи у системі мащення турбокомпресора визначається відповідно до вимог технологічної карти, яка наведена у першоджерелі [3].

6.7 Тиск картерних газів визначається манометром за ГОСТ 2405 – 88, ГОСТ 23695 - 94.

6.8 Температура навколишнього повітря визначається термометром скляним за ГОСТ 400 – 80, ТУ 4211-007 72717206 – 2006.

6.9 Температура охолоджуючої рідини та температура оливи у піддоні дизеля визначається термоперетворювачем опору за ДСТУ 2858:94 (ГОСТ 6651–94) у комплекті з вимірювальним перетворювачем за ГОСТ 13384 – 93, або за штатним показником, встановленим на машині.

6.10 Кількість диму у відпрацьованих газах визначається димоміром за ГОСТ – 17.2.2.02–98.

6.11 Кут випередження впорскування пального перевіряється відповідно до вимог технологічної карти, яка наведена у першоджерелі [3].

6.12 Маса оливи, що витрачається на вигорання визначається за втратами кількості оливи із картера дизеля або з бака для оливи при безперервній роботі дизеля протягом 10 годин з потужністю близько 90% експлуатаційної потужності.

Маса оливи залитої до картера або у бак для оливи, повинна відповідати максималь-но допустимій, указаній у технічній документації підприємства–виготовлювача.

6.12.1 Перед початком випробувань необхідно усунути місця підтікання оливи. Прогріти дизель до температури охолоджуючої рідини 80–85°C. Потім, але не пізніше ніж через 5 хвилин злити оливу з картера й (або) бака для оливи, а при необхідності також з інших складнів дизеля, крім паливного насоса високого тиску й регулятора частоти обертів, при цьому колінчастий вал повинен бути повернутим таким чином, щоб поршень першого циліндра знаходився у верхній мертвій точці. Олива повинна

зливатися протягом 40–45 хвилин. Оливу, що злилась необхідно зважити на вагах технічних за ГОСТ 23676–79 й знову залити у картер або бак для оливи. Підчас випробувань, в умовах експлуатації, за необхідності, оливу що доливають необхідно зважувати.

6.12.2 Після завершення випробувань оливу необхідно злити із картера або бака для оливи відповідно до вимог пункту 6.12.1. Зливу оливу необхідно зважити на вагах технічних за ГОСТ 24104 - 2001.

Також вигорання оливи визначають за його загальними витратами, взятими у відсотках до витрат пального за встановлений час роботи дизеля. Для точнішого визначення кількості оливи, що вигорає ведеться облік оливи, що доливають й витраченого пального за декілька контрольних змін [4].

6.13 Середній рівень звуку визначається віброшумовимірною апаратурою за ГОСТ 17187 - 81.

6.14 Шкідливі викиди у випускних газах визначаються за допомогою газоаналізатора типу 325 ФА 02-01.

6.15 Проведення порівняльних випробувань.

6.15.1 Очищається двигун від пилу та бруду.

6.15.2 Визначаються параметри дизеля відповідно вимог пунктів 5.1 – 5.13 на оливі рекомендованій заводом-виготовлювачем.

6.15.3 Проводиться операції технічного обслуговування дизеля № 2 [5], у тому числі:

- промивається фільтр центробіжного очищення оливи;
- перевіряється та за необхідністю регулюється натяг пасів водяного насосу, генератора, компресора;
- промивається фільтруючий елемент й ванна для оливи повітряного фільтра;
- перевіряється герметичність впускного тракту;
- підтягуються гайки кріплення головки циліндрів та регулюються клапанні зазори.

6.15.4 У залежності від рекомендацій підприємства – виробника нанопрепарату [6, 7, 8, 9] заміна оливи проводиться в один, або у два етапи.

При одно етапному способі застосування проводиться промивання сітчастого фільтра грубої очистки оливи та заміна, при наявності, паперового фільтруючого елементу фільтра оливи, заміна оливи й додавання нанопрепарату у замінену оливу.

При двох етапному способі застосування олива не замінюється, а нанопрепарат додається до оливи, що є в картері. Після відповідного напрацювання (чистки) проводиться промивання сітчастого фільтра грубої очистки оливи та заміна, при наявності, паперового фільтруючого елементу фільтра оливи, заміна оливи й додавання нанопрепарату у замінену оливу.

6.15.5 Через кожні 125 мото-годин визначаються параметри дизеля відповідно вимог пунктів 6.1 – 6.14.

7 ОБРОБКА, ОФОРМЛЕННЯ Й ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИПРОБУВАНЬ

7.1 Оформлення результатів випробування

Значення параметрів роботи дизеля слід визначати як середнє арифметичне отриманих при вимірюваннях.

Результати вимірювань параметрів фіксуються – за додатком А.

7.2 Оцінка результатів випробувань.

Результати випробувань наводяться у вигляді графіків та математичних розрахунків зміни параметрів дизельних двигунів за умов застосування нанопрепаратів відносно параметрів, отриманих без застосування таких препаратів.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1 Звіт про науково-дослідну роботу. Створити наукові засади, змодельовати та дослідити залежності показників надійності і ергономічності нової і відремонто-ваної сільськогосподарської техніки від технічного стану та умов її технічної експлуатації. 40.05 – 026 Т.3: – Глеваха, 2010 р. № держреєстрації 0107U01242.

2 ГОСТ 18509 – 88. Дизели тракторные и комбайновые. Методы стендовых испытаний.

3 Звіт про науково-дослідну роботу. Розробити наукові засади діагностування паливної апаратури і гідроприводів за параметрами, що відроджують робочі процеси, змодельовати та дослідити вплив технічного стану структурних елементів цих агрегатів на діагностичні параметри та показники працездатності сільськогосподарських машин. 40.05 – 053 Т.1// – Глеваха, 2010 р. № держреєстрації 0107U012388.

4 Бельских В.И. Диагностика технического состояния и регулировки тракторов. М.:Колос, 1973. с. 495.

5 Силовые агрегаты ЯМЗ-236НЕ2, ЯМЗ-236НЕ, ЯМЗ-236Н, ЯМЗ-236БЕ2, ЯМЗ-236БЕ, ЯМЗ-236Б. Руководство по эксплуатации 236Н-3902150 РЭ.// Ярославль: ОАО «Автодизель», 2008. С.350

6 Пузырь А.П., Селютин Г.Е., Воробьев В.Б. и др. Перспективы использования детонационных наноалмазов с повышенной коллоидной устойчивостью в технических областях./ Г.Е. Селютин, В.Б. Воробьев и др.// Институт биофизики СО РАН, Россия, Институт химии и химической технологии СО РАН, Россия, Красноярский государственный технический университет.- 2009. <http://amk-nanodiamonds.krsk.info/files/nano.pdf>

7 ТУ У 24.6-32350634-002: 2011 "Мегафорс".

8 ТУ 0254-002-9380991-2008. "Карат - 5".

9 ТУ 0257-001-58844872-

Додаток А

Бланк таблиці за результатами вимірювань

Найменування організації	Марка машини на якій встановлений дизель, державний №
Місце випробувань	Марка дизеля, заводський №, рік виготовлення
Число, місяць, рік	Умови випробувань

РЕЗУЛЬТАТИ ВИМІРЮВАНЬ ПАРАМЕТРІВ

Таблиця Г.1

№ п/п	Найменування параметра, одиниці вимірювання	Засоби вимірювання	Результати вимірювання			Примітка
			Перед застосуван- ням нано- препаратів	Після застосування нанопрепаратів, мотогод.		
				125	250	
1	Момент опору прокручуванню колінчастого вала, Н·м					
2	Частота обертання колінчастого вала, об/хв.					
3	Витрата пального, кг/год.					
4	Компресія у циліндрах, МПа					
5	Тиск повітря після компресора (дизеля з компресором), МПа					
6	Тиск оливи у системі мащення, Мпа					
7	Тиск оливи у системі мащення турбокомпресора, МПа					

Продовження таблиці Г.1

№ п/п	Найменування параметра, одиниці вимірювання	Засоби вимірювання	Результати вимірювання			Примітка	
			Перед застосуван- ням нано- препаратів	Після застосування нанопрепаратів, мотогод.			
				125	250		375
8	Тиск картерних газів, МПа						
9	Температура навколишнього повітря, °С						
10	Температура охолоджуючої рідини, °С						
11	Температура оливи у піддоні дизеля, °С						
12	Кількість диму у відпрацьованих газах, М ⁻¹ (%)						
13	Кут випередження впорскування пального, °						
14	Маса оливи, що заливається у дизель при визначенні витрат оливи на вигорання, кг						
15	Середній рівень звуку, дБА						
16	Оксид вуглецю (СО), об.%						
17	Двоокис вуглецю (СО ₂), об.%						

Кінець таблиці Г.1

№ п/п	Найменування параметра, одиниці вимірювання	Засоби вимірювання	Результати вимірювання			Примітка	
			Перед застосуван- ням нано- препаратів	Після застосування нанопрепаратів, мотогод.			
				125	250		375
18	Сума вуглеводнів (СН). у одиницях (С ₁₆ Н ₁₄), %						
19	Оксид азоту (NO), %						

Протокол № _____

Випробування проводили

Посада, прізвище, ініціали

Посада, прізвище, ініціали

Посада, прізвище, ініціали

Посада, прізвище, ініціали

Додаток П

Експериментальний зразок установки для прискорених випробувань шарикопідшипників і прямозубчастих передач на зношування із застосуванням нанопрепаратів (загальний вигляд)

Перевірку відновлюючої, протизносної та антифрикційної дії добавки “Мегафорс” виконували на підшипниках кочення 205, які обертались із частотою 1071 об/хв під навантаженням 1000 Н у масляній ванні об’ємом 35 мл на спеціальній експериментальній установці (рис. П.1).

Рисунок П.1 – Експериментальна установка для випробувань підшипників кочення: 1 – станина; 2 – електродвигун; 3 – муфта; 4 – редуктор; 5 – навантажувальні вузли; 6 – термометри; 7 – випробувальний вузол з підшипником та оливою (лівий)

Конструкція експериментальної установки для прискорених випробувань вузлів з підшипниками кочення і зубчастих передач забезпечує порівняльні випробування як мінімум двох варіантів консистенції мащення у ідентичних умовах навантаження і має навантажуючий пристрій із плавним регулюванням навантаження. Випробуванню підлягають одночасно два підшипники кочення, які розміщені на веденому валу. Привід здійснюється від електродвигуна через ведучий вал і зубчасту пару. Завдяки наявності ємкостей можна випробувати підшипники з оливою або пластичним мащенням і порівнювати два варіанти одночасно або з еталоном. Підшипники навантажують силою F , яку створює пружина стискання через систему важелів. Така конструкція навантажуючого пристрою забезпечує плавне регулювання сили F , як одного із змінних параметрів режиму випробування.

Додаток Р

Заявки на винаходи і патенти (перелік)

1. Пат. №97298, Україна, В23Н9/08, В23Н7/26. Установка для електроконтактного оброблення деталей [Текст]/Василенко М.О., Молодик М.В., Чернявський О.О., Матвійченко В.С.; заявник та патентовласник Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» Національної академії аграрних наук України. - № а201004776, заявлено 21.04.2010, опубл. 25.01.2012, Бюл №2.

2. Пат. №97874, Україна, В23Н 9/00, В23Н 9/08, В23Н 7/26. Спосіб електроконтактного оброблення деталей [Текст]/Василенко М.О., Молодик М.В., Чернявський О.О., Матвійченко В.С.; заявник та патентовласник Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» Національної академії аграрних наук України. - №а201007979, заявлено 25.06.2010 опубл. 28.03.2012, Бюл. №6.

3. Пат. №74697, Україна, В23Н 9/00. Спосіб відновлення лап культиватора [Текст]/Василенко М.О, Буслаєв Д.О.; Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» Національної академії аграрних наук України. - №и 201204329, заявлено 06.04.2012, опубл. 12.11.2012, Бюл № 21.

4. Пат. №74974, Україна, В23Р 6/00. Спосіб відновлення лап культиваторів [Текст]/Адамчук В.В., Антонєць С.С., Василенко М.О., Грицишин М.І., Соколенко О.М., Єранкін О.Н.; заявник та патентовласник Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» Національної академії аграрних наук України. - № и 201207842, заявлено 26.06.2012, опубл. 25.01.2013, Бюл № 2

5. Пат. №95696, Україна, А01В 49/02, А01В 59/04, А01В 73/00. Культиватор для предпосівного обробітку ґрунту [Текст]/Адамчук В.В., Антонєць С.С., Василенко М.О., Грицишин М.І., Соколенко О.М., Єранкін О.Н., Сидорчук О.В., Корнюшин В.М.; заявник та патентовласник Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» Національної академії аграрних наук України. - № а 2013 00513, заявлено 15.01.2013, опубл. 12.01.2015, Бюл № 1

6. Пат. №100071, Україна, МПК А01В 35/14. Лапа культиватора [Текст]/Василенко М.О., Буслаєв Д.О., Калінін О.Є.; заявник та патентовласник Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» Національної академії аграрних наук України. - №и 201413862, заявлено 24.12.2014, опубл. 10.07.2015, Бюл. № 13.

Додаток С

Статті за результатами досліджень (перелік)

1. Фастовець, П.М. Класифікація наноструктурованих матеріалів для інженерії поверхні деталей машин [Текст] / П. М. Фастовець // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. - №3/5 (57). – С.19-25.
2. Фастовець, П.М., Дослідження впливу добавки до мащення "Мегафорс" на роботоздатність підшипників кочення [Текст] / П. М. Фастовець, Ю.А.Кононогов, В.В.Рязанцев // Механізація та електрифікація сільського господарства. Міжвідомчий тематичний науковий збірник ННЦ "ІМЕСГ". – Глеваха, Вип. 99.-Т.2.-2014.-С. 347-353.
3. Фастовець, П. М. Наукові аспекти застосування відновлюючих антифрикційних протизносних добавок до паливно-мастильних матеріалів [Текст] / П. М. Фастовець // Механізація та електрифікація сільського господарства. Міжвідомчий тематичний науковий збірник ННЦ "ІМЕСГ". – 2015. – Вип. 100. – С. 205-216.
4. Фастовець, П. М. Методика оцінювання рівня якості відновлюючих протизносних добавок до паливно-мастильних матеріалів [Текст] / П. М. Фастовець // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. - №5/3 (77). – С. 36-43.
5. Василенко М.О. Покращення ресурсних показників відновлення робочих органів ґрунтообробних машин [Текст] / М.О. Василенко, Д.О. Буслаєв, В.С. Матвійченко // Механізація та електрифікація сільського господарства: міжвідомчий тематичний науковий збірник /ННЦ «ІМЕСГ»- Глеваха, 2012. – Вип. 96.-с. 533-542.
6. Василенко М.О. Наукові засади та практична реалізація новітніх процесів відновлення робочих органів ґрунтообробних машин [Текст] / М.О. Василенко, Д.О. Буслаєв, Матвійченко В.С. // Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві : матеріали ХХ Міжнар. наук. - техн. конф. та VII Всеукр. конф. - семінару аспірантів, докторантів і здобувачів у галузі аграрної інженерії (Глеваха, 22-24 травня 2012р.) : тези доповідей / під ред. В. В. Адамчука ; НААН України, ННЦ "ІМЕСГ". – Глеваха, 2012. – С.137 – 138.
7. Василенко М.О. Нова технологія відновлення робочих органів імпоротної ґрунтообробної техніки [Текст] / М.О. Василенко, Д.О.Буслаєв // Аграрна наука – виробництву. – Київ. – 2012. №2. – С.29.
8. Василенко М.О. Підвищення довговічності культиваторних лап [Текст] / М.О. Василенко, О. В. Соколенко, В.С. Матвійченко, Буслаєв Д.О. // Конструювання, експлуатація та виробництво сільськогосподарських машин: загальн. державний міжвід. наук.-техн. зб. / Кіровоградський національний техн. ун-т. – Кіровоград, 2012. – Вип. 42. Ч.2. – С. 87 –91.
9. Василенко М.О. Підвищення довгоовічності робочих органів ґрунтообробних машин [Текст] / М.О. Василенко // Український журнал з питань агробізнесу «Пропозиція» - Київ, 2012. - №12. – с. 86-92.

10. Василенко М.О. Забезпечення експлуатаційної надійності робочих органів ґрунтообробних машин при їх відновленні та інноваційні пропозиції сільгосп підприємствам [Текст] / М.О. Василенко, Д.О. Буслаєв, В.М. Кучерявий, О.Є. Калінін // Науково-теоретичний журнал Національної академії аграрних наук України / Вісник аграрної науки – Київ, 2013. – №3 (721). – с. 44-47.

11. Василенко М.О. Щодо створення дільниці з відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин [Текст] / М.О. Василенко, Ю.А. Кононогов, О.Є. Калінін В.В. Рязанцев // Механізація та електрифікація сільського господарства: міжвідомчий тематичний науковий збірник / НААН; ННЦ «ІМЕСГ». – Глеваха, 2013. – Вип. 97. Том 2 - с.307-314.

12. Василенко М.О. Повышение долговечности рабочих органов почвообрабатывающих сельскохозяйственных агрегатов [Текст] / М.О. Василенко, Д.О. Буслаєв, О.Є. Калінін // Система технологий и машин для инновационного развития АПК России: Сборник научных докладов Международной научно-технической конференции, посвященной 145-летию со дня рождения основоположника земледельческой механики академика В.П. Горячкина / Ч.1.-М.: ВИМ, 2013. с.298-304.

13. Василенко М.О. Вибракувальні ознаки та граничні межі зношення лемешів плугів з урахуванням придатності до відновлення [Текст] / М.О. Василенко, Ю.А. Кононогов, В.С. Матвійченко // Механізація та електрифікація сільського господарства: міжвідомчий тематичний науковий збірник / НААН; ННЦ «ІМЕСГ». – Глеваха, 2013. – Вип. 98. Том 2 - с.333-339.

14. Василенко М.О. Современное состояние и перспективы развития технического сервиса сельскохозяйственной техники [Текст] / М.О. Василенко, А.В. Сидорчук, С.С. Котенко // Труды ГОСНИТИ, ТОМ №114, Часть 1. Техническое обслуживание. Ремонт. М.: ГОСНИТИ, 2014.-с.8-11.

15. Василенко М.О. Результати лабораторно-польових випробувань зміцнених робочих органів культиватора «КВАНТ-12» [Текст] / М.О. Василенко, Д.О. Буслаєв // «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві»: матеріали XXII Міжнар. наук. - техн. конф. та IX Всеукр. конф. - семінару аспірантів, докторантів та здобувачів у галузі аграрної інженерії (Глеваха, 21-23 травня 2014р.): тези доповідей / під ред. В. В. Адамчука ; НААН України, ННЦ «ІМЕСГ». – Глеваха, 2014. – С.197 – 198.

16. Василенко М.О. Вплив електроерозійної обробки на зносостійкість сталі 65Г [Текст] / М.О. Василенко, С.М. Герук, К.В. Борак // «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві»: матеріали XXII Міжнар. наук. - техн. конф. та IX Всеукр. конф. - семінару аспірантів, докторантів та здобувачів у галузі аграрної інженерії (Глеваха, 21-23 травня 2014р.): тези доповідей / під ред. В. В. Адамчука ; НААН України, ННЦ «ІМЕСГ». – Глеваха, 2014. – С.199 – 201.

17. Василенко М.О. Відновлення та зміцнення робочих ґрунтообробних машин – шлях до зниження собівартості сільськогосподарської продукції / М.О. Василенко, Ю.А. Кононогов, В.В. Рязанцев, О.Є. Калінін // «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві»: матеріали XXII Міжнар. наук. - техн. конф. та IX Всеукр. конф. - семінару аспірантів, докторантів та здобувачів у галузі аграрної інженерії (Глеваха, 21-23 травня 2014р.): тези доповідей / під ред. В. В. Адамчука ; НААН України, ННЦ «ІМЕСГ». – Глеваха, 2014. – С.204–205.

18. Василенко М.О. Застосування новітніх матеріалів для зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин [Текст] / М.О. Василенко, Д.О. Буслаєв // «Перспективи та тенденції розвитку конструкцій сільськогосподарських машин та знарядь»: Збірник тез. I Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців (Житомир, 16-17 жовтня 2014 р.). Житомирський агротехнічний коледж. Відділення «Механізація сільського господарства». – Житомир, 2014. – С.54 – 56.

19. Василенко М.О. Аналіз забезпечення роботоздатного стану ґрунтообробної техніки [Текст] / М.О. Василенко, О.Є. Калінін // «Підвищення надійності і обладнання» Збірник тез доповідей VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів. – Кіровоград, 16-18 квітня 2014. – С.20-22.

20. Василенко М.О. Культиватор КВАНТ-12 для передпосівного обробітку ґрунту [Текст] / М.О. Василенко, С.С. Антонєць, М.І. Грицишин, О.Н. Єранкін // Аграрна наука – виробництву. – Київ. – 2014. №2. – С.27

21. Василенко М.О. Культиватор мілкого і передпосівного обробітку ґрунту [Текст] / М.О. Василенко, Д.О. Буслаєв // Всеукраїнський діловий журнал «Аграрний тиждень». – Київ, 2015. – №1-2 (292-293) – С.76-77

22. Буслаєв Д.О. Технологічні особливості точкового зміцнення культиваторних лап [Текст] / Д.О. Буслаєв // Науково-теоретичний журнал Національної академії аграрних наук України / Вісник аграрної науки – Київ, 2015. – №7 – с. 44-48.